

REVISTA

Medio de Divulgación Científico
en Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno

Depósito Legal: ZU2019000077

Vol. 3, N° 1

Enero - Diciembre 2021

ARTÍCULOS

**Factores críticos de apoyo a la
empresarialidad en Venezuela**
Román Domínguez Antoranz

**Organizaciones culturales
museísticas como espacios de
comunicación para la
participación ciudadana**
Alejandra Petit Jiménez

EXPERIENCIAS

**Gestión cultural para el
desarrollo sustentable: una
mirada al Grupo Ambientalista
y de Reciclaje Everest**
Mariana Roberti Pérez

ENTREVISTAS

**Las marcas deben ser
coherentes en su mensaje y
posturas asumidas ante temas
relevantes para su público**
Sully Romero

INSTITUTO DE GERENCIA Y ESTRATEGIA DEL ZULIA

Autoridades

CONSEJO DIRECTIVO

Junta Directiva

José René Finol

Presidente

Massimo Giuriolo.

1^{er} Vicepresidente

Guillermo Alfredo Beloso Ferrer

2^{do} Vicepresidente

Estela Álvarez de Montiel

Secretaria

DIRECTORIO EJECUTIVO

Estela Álvarez de Montiel

Presidenta

Gerardo González

Vicepresidente

Directores

María Mercedes Arzac

Directora Principal

Bernardo Pérez

Director Principal

Ramón Álvarez Viso

Director Principal

Ramón Vera

Director Principal

Belén Finol

Directora Principal

Luis Soto Luzardo

Director Principal

Ada Raffalli

Directora Suplente

Carlos Atencio

Director Suplente

Carlos Cocconcelli

Director Suplente

Luis Soto Luzardo

Director Principal

COMITÉ DE GESTIÓN

Susana Quintero

Directora Administrativa

Orianna Camargo

Coordinadora de Ventas

Geralin Blanco

Directora Académica

Reiso J. Velásquez Rojas

Coordinador de Asuntos Académicos

Gustavo Machado Núñez

Director de Investigación y Consultoría

Antonio Godoy

Coordinador de Desarrollo Tecnológico

Yelitza Moreno

Gerente de Administración y Finanzas

Joan López Urdaneta

Editor de la Revista IGEZ.

Ginsa Arrieta

Coordinadora de Mercadeo

REVISTA

Medio de Divulgación Científico en Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno

La Revista IGEZ, es el medio divulgativo de carácter científico adscrito al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ)- Venezuela, cuyo propósito es difundir ante la comunidad académica y público en general trabajos científicos sobre temáticas vinculadas a la gerencia, los negocios, y al gobierno, elaborados por expertos e investigadores adscritos al Instituto o provenientes de otras instituciones a nivel regional, nacional e internacional, bajo previa evaluación por parte de especialistas y cumplimiento de los procedimientos de publicación establecidos por su Comité Editorial.

La Revista IGEZ, posee como objetivo central generar un espacio editorial para la divulgación de conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios y gobierno; y propiciar el debate de ideas en aras de contribuir al progreso social e intelectual en las áreas de la gerencia, los negocios y el gobierno a nivel regional, nacional e internacional.

La periodicidad de la Revista IGEZ, será semestral, en formato digital a través de los medios electrónicos disponibles en el Instituto.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Comité Editorial

Miembros

Joan López Urdaneta
Editor

Gustavo Machado Núñez
Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia- IGEZ
Rosana Melean
Universidad del Zulia
Jorge Govea Cabrera
Universidad del Zulia

Diseño de portada:

Ginsa Arrieta

Dirección: Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Avenida 11 con Calle 84, Sector Veritas, Edificio IGEZ, a dos cuadras de la Cruz Roja, Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

Portal web: www.igez.edu.ve.

Correos electronicos: revistaigez@gmail.com y revistaigez@igez.edu.ve

Contenido

EDITORIAL	5
<i>Antonio Godoy</i>	
PRESENTACIÓN	6
<i>Joan López Urdaneta</i>	
ARTÍCULOS	
Factores críticos de apoyo a la empresarialidad en Venezuela	8
<i>Critical factors supporting entrepreneurship in Venezuela</i> <i>Román Domínguez Antoranz</i>	
Organizaciones culturales museísticas como espacios de comunicación para la participación ciudadana	24
<i>Cultural museum organizations as communication spaces for citizen participation</i> <i>Alejandra Petit Jiménez</i>	
ENTREVISTAS	
Las marcas deben ser coherentes en su mensaje y posturas asumidas ante temas relevantes para su público	40
<i>Sully Romero</i>	
EXPERIENCIAS SOBRE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	
Gestión cultural para el desarrollo sustentable: una mirada al Grupo Ambientalista y de Reciclaje Everest	49
<i>Mariana Roberti Pérez</i>	
Normativa para la presentación de trabajos científicos para la Revista IGEZ	55
Lineamientos para el arbitraje de trabajos científicos en la Revista IGEZ	60

Editorial

Antonio Godoy*

En el transcurrir de este año 2021, ha prevalecido la intensificación de las transformaciones en las dinámicas societales, conllevando de esta manera a profundizar las reflexiones teóricas y prácticas en el ámbito de la gerencia, negocios y gobierno, en la mayoría de los casos estudiados se ha resaltado la capacidad de resiliencia e innovación que poseen los seres humanos para dar respuestas a las demandas en medio contextos adversos y en especial pandémico.

En el escenario global, tanto la ciudadanía, empresas y gobiernos, han agrupado esfuerzos para responder a las realidades surgidas en el presente contexto pandémico, siendo los aspectos más resaltantes el impulso del emprendimiento y la innovación como ejes estratégicos para el desarrollo socioeconómico. A medida que pasa el tiempo, podemos observar que el elemento tecnológico está teniendo un papel fundamental más allá que la utilización de los equipos, programas e incluso las redes sociales como herramientas de promoción de productos y servicios, también son instrumentos para la creación e intercambios para alcanzar una óptima calidad en la atención de los clientes. En los actuales contextos está prevaleciendo el ejercicio del liderazgo en forma remota a través de la virtualidad, el uso de los criptoactivos o criptomonedas como medio de intercambios para la adquisición de bienes y servicios, lo cual ha generado aceptación y reacción en el ámbito financiero y con más énfasis el ente gubernamental con el propósito de formar un espectro de control sobre esta coyuntura que impacta sobremanera las dinámicas de sus relaciones socioeconómicas y financieras.

En este sentido, los trabajos publicados en el presente número de la Revista IGEZ, traen a la reflexión las siguientes premisas: el Estado, en especial las municipalidades, aparte de diseñar políticas públicas en pro del emprendimiento y la innovación, también generar programas y servicios públicos que optimicen la calidad de vida de sus ciudadanos, como una manera de garantizar las condiciones necesaria en pro de una ciudadanía más empoderada y productiva; por su parte, las empresas, en su función de generar productos y servicios de calidad para el mercado, también es necesario que su proyección como marca este en sintonía con su mensaje y posición sobre los temas relevantes para su público consumidor cada vez mas informado y exigente; en el caso de la ciudadanía organizarse en pro de difundir los valores culturales que los identifican en los distintos espacios de comunicación, en aras de preservar el patrimonio histórico como ambiental a efectos de garantizar un desarrollo sustentable para las posteriores generaciones.

La vida es un *continuum*, en donde el cambio es una prevalente constante, por lo que los seres humanos deben aprender a dar uso de estas nuevas aplicaciones para que sus acciones sean más determinantes al momento de desarrollar las líneas estratégicas de sus grandes decisiones.

* **Coordinador de Desarrollo Tecnológico del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia**

Presentación

Las reflexiones sobre los temas de gerencia, negocios y gobierno aun mantienen su presencia en el actual contexto pandémico, por lo que el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia, por medio de su Revista IGEZ, sigue brindando sus páginas en aras de contribuir con el desarrollo científico y generar impacto en la praxis de las tres áreas anteriormente mencionada. En esta oportunidad se presenta los siguientes trabajos:

En la sección artículos, Román Domínguez Antoranz, presenta su trabajo **Factores críticos de apoyo a la empresarialidad en Venezuela**, en el cual se consideran los elementos típicos de la asistencia técnica empresarial orientada a la promoción de los emprendimientos y el desarrollo de las empresas y, a partir de este contexto metodológico, se evalúan los requerimientos mínimos que un espacio de gobierno local puede abordar para iniciar una política pública razonable y coherente de apoyo empresarial.

Seguidamente, Alejandra Petit Jiménez, en su trabajo **Organizaciones culturales museísticas como espacios de comunicación para la participación ciudadana**, plantea la organización cultural museística como espacio comunicacional en el cual se generan plataformas para la participación y empoderamiento del usuario, conformando medios a través de los cuales puedan establecerse actos de escucha y reciprocidad entre la organización y los ciudadanos, mediante sus diversos mecanismos de relación; la extensión museística por consiguiente, se transforma en uno de los mecanismos de comunicación directa con los individuos, así como también en una fuente clave para la conexión entre el museo y la sociedad y, para el despliegue de su papel como institución al servicio social y el desarrollo.

En la sección de Entrevista, Sully Romero, Psicóloga (Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela) Magister en Psicología Económica y del Consumidor (Universidad de Exeter, Reino Unido), investigadora en comportamiento del consumidor e investigación social en diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos, y en la actualidad directora de consultoría de Ecomarket Research (México), es entrevistada por Yelkarin Romero, Licenciada en Ciencia Política (Universidad del Zulia, Venezuela); la presente disertación se titula: **Las marcas deber ser coherentes en su mensaje y posturas asumidas ante temas relevantes para su público.**

En la sección Experiencia de Emprendimiento e Innovación, Mariana Roberti Pérez, presenta **Gestión cultural para el desarrollo sustentable: una mirada al Grupo Ambientalista y de Reciclaje Everest**, en la cual de forma sistemática presenta la labor de esta institución en la promoción de la cultura ambientalista y recicladora en diversas comunidades de la parroquia Antonio Borjas Romero, labores amparada en principios como la inclusión, la capacitación para el empleo, la atención a poblaciones vulnerables, y la productividad local.

La lectura de estos trabajos revelan que la realidad fortalecen las reflexiones teóricas, permitiendo una constante revisión para incorporar nuevas realidades o nuevas interpretaciones de las viejas realidades, en este sentido, extendemos nuestros agradecimientos a los autores que participaron en la preparación de este número por la confianza dada a nuestra Revista IGEZ, como Medio de Divulgación Científico en Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno, como también a ustedes estimados lectores por su preferencia, y deseándole un buen porvenir en sus labores.

Joan López Urdaneta
Editor

Artículos

FACTORES CRÍTICOS DE APOYO A LA LA EMPRESARIALIDAD EN VENEZUELA

CRITICAL FACTORS SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP IN VENEZUELA

Román Domínguez A.*

Fecha de recibido: 29 -4-2021
Fecha de aceptación: 8-6-2021

Resumen

Venezuela lleva más de cinco años sumida en una agresiva “depresión” económica con impactos gravísimos en términos de descapitalización empresarial y humana, pobreza y pérdida de cohesión social. A modo de contrapartida, pareciera haber quedado atrás la parte más agresiva del discurso oficial contra la empresa privada y, si se obvian las necesidades de estabilización macroeconómica, recursos financieros y otras condiciones necesarias para la reactivación, desde el espacio de gobierno local es cada vez más frecuente el interés en torno a la recuperación productiva a partir de la promoción empresarial. En función de ello, se consideran los elementos típicos de la asistencia técnica empresarial orientada a la promoción de los emprendimientos y el desarrollo de las empresas y, a partir de este contexto metodológico, se evalúan los requerimientos mínimos que un espacio de gobierno local puede abordar para iniciar una política pública razonable y coherente de apoyo empresarial.

Palabras clave: empresarialidad; gobierno; políticas públicas

Abstract

Venezuela has been plunged into an aggressive economic “depression” for more than 5 years, with very serious impacts in terms of business and human undercapitalization, poverty and loss of social cohesion. In contrast, the most aggressive part of the official discourse against private companies seems to have been left behind and, if the needs for macroeconomic stabilization, financial resources and other basic conditions for reactivation are put aside, from the local governance, the interest in around productive recovery from business promotion is increased. Based on this, the typical elements of business technical assistance aimed at promoting entrepreneurship and business development are considered and, based on this methodological context, the minimum requirements that a local government space can address to start a coherent public policy of business support.

Keywords: entrepreneurship; government; public policies.

* Economista, docente de la Escuela de Ciencia Política en la Universidad del Zulia y consultor de empresas y organizaciones de promoción empresarial en el ámbito estatal y privado.

Introducción y contexto

Venezuela lleva varios años sumida en una depresión socioeconómica sin parangón desde que se acumulan estadísticas¹. Es una situación que cuesta calificar de “coyuntura” porque tiende a fijar con gran arraigo elementos situacionales que complican su reversión, pudiendo destacarse:

- a) Fuerte descapitalización industrial, tanto estatal como privada.
- b) Desmovilización educativa.
- c) Descapitalización humana, especialmente por la emigración en amplios grupos sociales de calificación laboral y académica medias y altas (quizá una proporción pequeña del volumen migratorio general, pero con implicaciones sociales y económicas muy profundas).
- d) Descalabro fiscal, que impide elevar la productividad del Estado a través de la inversión, aún menos financiar procesos de reestructuración del aparato estatal para orientarlo a la producción de servicios públicos, incluso suponiendo que esto fuese una decidida intención y hubiese un buen plan de trabajo para llevarlo a cabo.
- e) Cansancio y deterioro emocional en la ciudadanía, que condiciona la energía y la disposición para crear.

Y, quizá, los elementos que complican aún más el futuro del país en el mediano y largo plazo:

- f) Deterioro infraestructural y logístico, que condiciona la provisión de servicios públicos y la movilización personal y empresarial.
- g) Deterioro del sistema sanitario (agua potable, aguas servidas, vacunación, control de embarazos, servicios ambulatorios y hospitalarios) y de las condiciones nutricionales de la población, que incrementan la morbilidad infantil y comprometen la sociabilidad y la productividad del futuro.
- h) Deterioro institucional, que condiciona la confianza y dificulta el control por parte del Estado de mafias delincuenciales y otros grupos irregulares, limitando la convivencia pacífica y el ambiente básico para la creación y la innovación.

Parece evidente que son macro dimensiones problemáticas que dificultan el optimismo. Pero también hay factores que han venido variando en esta situación y que podrían actuar como pivotes para cualquier dinámica de cambio positivo. Uno de ellos es la disposición institucional del régimen bolivariano en torno a la empresarialidad. Es difícil saber si se trata de un cambio más o menos reflexionado y profundo por parte del liderazgo político chavista en torno al rumbo de los acontecimientos, quizá surgido como aprendizaje en la gestión de lo público, luego de veintidós años al frente de las instituciones.

Puede ser también una simple “renuncia temporal” a la aplicación total del modelo país tipo “Estado-Cuartel”² por sus limitaciones técnicas y financieras obvias y su eventual “refrescamiento” para la aplicación de un control más pragmático y enfocado a ciertos sectores y empresas, reconociéndose que, aún hoy en día y en plena debacle fiscal, la empresarialidad estatal venezolana

1. Como resumen económico y otros aspectos situacionales de Venezuela abordados en el inicio de este documento se sugiere revisar el Balance de las economías latinoamericanas 2020 de CEPAL en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46501/115/BP2020_Venezuela_es.pdf y el diagnóstico de Abuelafía/Saboín en el libro “Una mirada a futuro para Venezuela” del BID (2020) reseñado en <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Una-mirada-a-futuro-para-Venezuela.pdf>
2. Sobre el nuevo modelo de sociedad en Venezuela y las relaciones políticas en torno a las lógicas militarizadas hay varias publicaciones esclarecedoras, se recomienda “El Estado Cuartel en Venezuela: radiografía de un proyecto autoritario” (2018).

es enorme, tanto de empresas creadas como de empresas expropiadas y su grave situación patrimonial y productiva³ no impide que sea objeto de interés priorizado por los grupos que controlan el poder del Estado, dejando lo demás, especialmente lo más pequeño, al mercado.

Aunque se plantea aquí como premisa el impacto pésimo de la intervención estatal en la economía y sus mercados desde el Estado en la Venezuela de los últimos años, quizá quepa reconocer los antecedentes históricos de esta intervención⁴ y su distinción de la operación más reciente que mezcla el mix de agresiva liberación y nuevo esquema de control⁵ durante los últimos dos años.

Por otro lado, al liberar ciertas actuaciones al mercado, no se beneficia la sociedad venezolana de interacciones muy dinámicas y transparentes. Habría que referirse a un mercado institucionalmente empobrecido y gradualmente envilecido⁶, plagado de presiones especulativas a partir de la desconfianza y la discrecionalidad, disminuido gravemente en su capacidad para producir precios relativos estables que permitan motorizar iniciativas e inversiones, por lo que requeriría un tratamiento terapéutico desde la política pública a corto, mediano y largo plazo si se pretendiera superar la crisis de confianza. Pero mercado al fin, sigue dando continuamente señales incipientes de vitalidad, tal cual un árbol completamente talado, muestra rápidamente "brotes verdes" canalizando, aún en medio del colapso logístico y sin moneda nacional de referencia disponible, productos y factores que, como la savia que circula en el árbol, facilitan la fotosíntesis y convocan la reproducción.

Quizá resulte obvio hoy en día para cualquier análisis de gobernabilidad la importancia crítica de la empresariedad y de la innovación⁷ que ésta produce, pero hay que reconocer que las propuestas de socialismo caribeño, tanto en su versión cubana⁸, como en la venezolana, han tenido fuertes resistencias históricas a considerar estos aportes, no al menos sin la participación patrimonial del Estado o su control más discrecional y minucioso. Esto, sin considerar que en tiempos de altos ingresos de la revolución bolivariana en Venezuela, la empresa privada era, desde el discurso oficial, "maligna" y el enriquecimiento que podría producir a sus accionistas ajeno a cualquier legitimidad, lo que provocó múltiples iniciativas para sustituir esta "empresariedad capitalista" por cooperativas, empresas de producción social⁹ y otros mecanismos que solo aumentaron la evasión fiscal y la corrupción, generando más desconfianza, envileciendo el emprendimiento y sus relaciones de trabajo y dejando mayor confusión, opacidad y desinversión en el tejido productivo del país¹⁰.

3. Sobre la evolución y estado actual de la empresariedad estatal venezolana se recomiendan los informes de la organización Transparencia Venezuela <https://transparencia.org.ve/project/empresas-propiedad-del-estado-3/>

4. Para una breve referencia a este tema y la grave decadencia que ya se podía anticipar sobre el modelo de intervención de la economía venezolana ver "La intervención del Estado venezolano en la economía 1936-2016: alcances y límites" de A. Martínez Castillo. Para una buena explicación del período más reciente de depresión e inicio de la hiperinflación se sugiere ver "¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana?" de Leonardo Vera.

5. Sobre esta nueva combinación de políticas de agresiva liberalización sin dejar de controlar véase "Venezuela 2020: autoritarismo político y pragmatismo económico" de María Pilar García Guadilla.

6. Abuelafía/Saboín, Op. Cit. p. 11.

7. Ver del caso venezolano la referencia "Venezuela, emprendimiento e innovación en un entorno adverso" de F. Spiritto, en el libro "La Fuerza de la Innovación y el Emprendimiento" (2017).

8. Cuba ha venido cambiando su manejo de políticas públicas en torno a la empresariedad, sobre todo si se refiere a la micro y pequeña empresa, como parte del proceso de apertura una vez que Raúl Castro sustituyó a Fidel al frente del partido y el gobierno, un proceso que ha tenido vaivenes pero que continúa con Díaz Canel al frente del gobierno y el partido hoy en día. En sus inicios el proceso tuvo una importante justificación sobre la inviabilidad fiscal sin una reestructuración del aparato público estatal (muchos de los emprendedores, llamados allí "cuentapropistas" fueron egresados como funcionarios en esta reestructuración), pero luego ha ido recogiendo una discusión interna más fértil en cuanto a la participación económica de los ciudadanos y sus eventuales incentivos/desincentivos, incluyendo una reforma constitucional (2019) que abre mucho más espacio a la autonomía local. Esto no evita que la trayectoria histórica de la Revolución cubana con respecto a la empresariedad pase por restar legitimidad a la propiedad privada sobre medios de producción y considerar la participación mayoritaria del Estado en los proyectos empresariales que el mismo Estado autoriza y privilegia.

9. Véase sobre la política pública en torno a este tema el texto "Empresas de Producción Social: Nuevas oportunidades para el desarrollo" del MINCI (2006) en http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/downloads/2013/01/folleto_al_fin_web.pdf y una explicación más detallada en términos filosóficos y prácticos en el texto "Empresas de producción social, instrumentos para el socialismo del siglo XXI" por H.El Troudi y J.C. Monedero.

10. Aunque es muy difícil contar con data confiable como balance de las formas alternativas de empresariedad impulsadas por la Revolución Bolivariana, véase una evaluación que Benito Díaz ha venido haciendo desde

El otro factor que puede resultar crítico en términos de cambio positivo, quizá un poco derivado del anterior, es la disposición progresiva de más y más autoridades gubernamentales, especialmente a nivel sub nacional, a centrar sus esfuerzos de gobierno en la gestión de lo público y a considerar incentivos a la empresarialidad como parte de una política razonable a nivel territorial¹¹. Varias gobernaciones y alcaldías promueven cada vez más intensamente una evaluación de posibilidades y limitaciones para el desarrollo de sus fuerzas productivas locales y algunas avanzan más decididamente en la promoción de la inversión privada local y no siempre esta promoción está condicionada a su participación patrimonial directa en el negocio.

En estos términos, cada vez es más frecuente pensar y reeditar lo que en Venezuela fue durante muchos años, una tendencia habitual de los centros educativos, de los espacios gremiales empresariales, de múltiples organizaciones estatales y de muchos organismos multilaterales: las técnicas para promover y desarrollar empresarialidad a partir de la asistencia técnica¹² a las personas emprendedoras y sus empresas. Este asunto, extrayendo del tema las políticas nacionales¹³, ha venido evolucionando también, porque la digitalización y la virtualización que ya eran tendencia hace 10 años, se han acelerado por la pandemia vírica y por la misma crisis logística en el país, cerrando líneas de acción con más carga presencial y abriendo otras.

También han evolucionado los modelos de promoción y acompañamiento, antes centrados mucho más en los aspectos organizativos formales de un negocio que en las técnicas específicas que facilitarían a una persona emprendedora crear y mantener viva una empresa.

Asumiendo que Venezuela está llena de personas bien intencionadas, con energía y creatividad para sobreponerse a las limitaciones y convertir en oportunidades las amenazas del entorno hostil¹⁴, cabe preguntarse ¿qué aspectos básicos requiere la promoción económica local desde la asistencia empresarial? ¿Qué tipo de apoyos requieren los emprendimientos en sus diferentes fases de surgimiento y desarrollo? Y suponiendo que exista un compendio razonable de medidas que resulten aplicables por organismos de promoción estatales o privados ¿Qué cabría esperar de una política de desarrollo local para asumir e impulsar la inversión, la producción y la innovación en su territorio a partir de la empresarialidad privada? ¿Cuáles deberían ser sus los objetivos primordiales de una política pública local en este sentido y cuáles áreas institucionales deberían involucrarse más activamente en su ejecución? Son algunos de los cuestionamientos básicos que se abordan en este breve documento.

2014 en <https://www.vocesenelfenix.com/content/las-nuevas-formas-de-organizaciones-de-econom%C3%A1a-social-y-solidaria-promovidas-desde-el-estad>. Sobre el impacto en las relaciones de trabajo véase el planteamiento que ya en 2015 (aún sin hiperinflación) hacía uno de los mayores expertos venezolanos sobre el tema, Héctor Lucena, en el documento "Venezuela: políticas públicas y relaciones de trabajo".

11. La potencialidad local en iniciativas de desarrollo es un tema recurrente del desarrollo local. Quizá lo innovador ahora es que se plantee como alternativa para superar políticas estatizadoras mientras fue objeto de atención durante muchos años para enfrentar políticas de ajuste "neoliberal". Ver, por ejemplo, Albuquerque (1997), "Desarrollo económico local y distribución del progreso técnico: una respuesta a las exigencias del ajuste estructural". Sin embargo, el planteamiento tiene ya años consolidándose y recibiendo contrastes con múltiples experiencias. Véase un balance más completo en la publicación BID de De La Cruz/Pineda/Poschl como editores "La alternativa local: descentralización y desarrollo económico".
12. Asistencia técnica entendida como técnica-empresarial y no técnica vinculada a las operaciones y tecnologías de un proceso productivo específico, por lo demás complementables y también muy importantes. Por ejemplo, no se incluye aquí la asistencia técnica para el manejo de un cultivo agrícola o la asistencia técnica para garantizar salubridad de un proceso de producción de alimentos o para reducir riesgos de accidentes en un área de trabajo. La asistencia técnica-empresarial se refiere a los elementos de organización, dirección y coordinación de personas y tecnologías para desplegar labores operativas, mercadotécnicas, logísticas, financieras y de calidad que permiten al negocio consolidarse, crecer y prosperar.
13. El simple planteamiento de una política creíble de estabilización macroeconómica y de promoción a la inversión a través de la confianza creciente en la inversión empresarial privada, eliminando cualquier vestigio de empresas confiscadas y reconfigurando el "cerco" normativo que hoy dificulta y condiciona gravemente su funcionamiento, pueden tener mucho más poder como medidas de promoción empresarial productiva que cualquier iniciativa estudiada en este artículo, pero se pretende abordar el asunto desde la situación político-institucional actual y, para ello, se limita el análisis al apoyo al emprendimiento y al desarrollo empresarial en el ámbito local, normalmente desprovisto de las cualidades para diseñar y activar las grandes políticas públicas condicionantes del sistema productivo.
14. Ver el reciente estudio (2021) "Comunidad Venezuela, una agenda de investigación y acción local" de CODS/IRC.

1. Emprendimiento, desarrollo empresarial y factores críticos para su promoción y acompañamiento

Durante años, centros académicos, organizaciones consultoras, cámaras y asociaciones gremio-empresariales, grandes empresas en tareas de responsabilidad social, dependencias públicas con funciones de fomento y organismos internacionales han desplegado iniciativas para identificar y contribuir a desarrollar el emprendimiento y las empresas¹⁵. Sus motivos eran variados, pero compartían la presunción de que "más empresas implica más inversión, más producción, más empleo y mejoras generales de la economía y la sociedad". Quizá para algunos estas iniciativas tenían más un propósito de índole social, orientado, por ejemplo, a la lucha contra la pobreza, en tiempos de dificultades estructurales del Estado para dinamizar la capacidad de generar empleo y redistribuir riqueza a partir de los incentivos que introducía la política pública tradicional. En otras ocasiones quizá guardaba relación con propósitos sectoriales (procesos de reconversión, adaptación a nuevos acuerdos comerciales, iniciativas regionales o locales que dinamizaban la inversión). También, algunas empresas promovían emprendimiento y empresarialidad como responsabilidad social corporativa, por ejemplo, muchas en el ámbito financiero, porque conducía también a un proceso coherente de relacionamiento con potenciales clientes futuros como demandantes de crédito. Algunas alcaldías y otras organizaciones en el espacio local estaban interesadas en la formalización tributaria de los emprendimientos en la base de la pirámide social, ampliando de este modo su propia base tributaria y por hacer fiscalmente más viable la atención a ciertos sectores y zonas, habitualmente más cargados de informalidad y con fuertes presiones sobre sus servicios públicos. Por último, sin pretender hacer una relación exhaustiva de fuerzas orientadas a ofrecer estos apoyos, podrían impulsarse también por simple estímulo genérico a la actividad económica.

Parecía haber un amplio acuerdo (aunque no necesariamente homogéneo en sus contenidos) en torno a los beneficiarios de las metodologías a aplicar en función de ciertas características del emprendimiento, siendo lo más habitual clasificar estos emprendimientos por su tamaño. Un negocio muy pequeño pareciera tener requerimientos de apoyo muy diferentes a un negocio más grande. No es que tamaño fuera una dimensión incontrovertida. Muchas diferencias se fueron matizando y aún hoy se continúa haciendo. Generalmente las variables que componían tamaño eran cantidad de personas empleadas y volumen de negocios, regularmente medido a través de las ventas en términos monetarios¹⁶. La clasificación varía de país a país y suele tener importantes implicaciones en términos tributarios y de acceso a subvenciones públicas.

Esta clasificación ha dado lugar al concepto de "microempresa" distinguida de la "pequeña" empresa y de la "mediana empresa", que a su vez resulta habitual reunir en el concepto "pequeña y mediana empresa (PYME)" ¿Juntas por sus similitudes? Quizá en oposición a la "gran empresa" habitualmente más cargada de prácticas profesionalizadas y tecnificadas. Recientemente se aplica mucho también la agrupación de las micro empresas con las pequeñas empresas (MYPE) o, incluso, de las tres categorías, micro, pequeña y mediana (MIPYME)¹⁷ y también la gran empresa en ocasiones se ha sido subdividida en niveles en función de su tamaño, por ejemplo, grandes, muy grandes y gigantes.

Superpuesto al tamaño, ha venido surgiendo otro criterio que clasifica a las empresas en función de su "madurez" o nivel de evolución técnica y profesional, reconociendo que algunas

15. Ver un buen balance de las experiencias de desarrollo empresarial a partir de su promoción y acompañamiento en el texto de Dini publicado por CEPAL "Centros de Desarrollo Empresarial en AL: lecciones de política en 5 experiencias institucionales" (2019) y del mismo autor un estudio sobre la relación entre redes y competitividad en "Competitividad, redes de empresas y cooperación empresarial" publicado por CEPAL en 2010.

16. Tampoco se abordarán en este artículo las necesidades de apoyo de la gran empresa en su nacimiento y desarrollo. Por un lado, porque todo proyecto para la puesta en marcha de una gran empresa suele implicar múltiples evaluaciones, cuya preparación ya supone una fuerte inversión y, por ello, cabe suponer que el proyecto incluye la acumulación previa de conocimiento y otras condiciones para el surgimiento y desarrollo del negocio. Por otro lado, porque las políticas que abordan su promoción demandan múltiples interacciones y tecnológicas que escapan al propósito de presentación de este documento.

17. Ver, por ejemplo, la publicación de CEPAL/GTZ "Manual de MIPYME: una contribución a la mejora de los sistemas de información y el desarrollo de la política pública" (2009) en el que se destaca la dificultad de manejar coherentemente política pública en torno a esta agrupación, entre otras razones, por la dificultad para integrar data.

empresas nacen y crecen sin grandes capacidades organizativas, quizá apalancadas por nichos coyunturales de un mercado poco pródigo en competencia. De cualquier modo, la "madurez" de la empresa no pareciera una categoría aislada del tamaño, pues cabe suponer que la gran mayoría de los emprendimientos nacen pequeños o muy pequeños y luego, en la medida que se capitalizan y crecen, consolidan sus fortalezas a partir de sus equipos de trabajo y transitan gradualmente, unas con más éxito que otras, hacia la profesionalización de una gestión que aumenta las posibilidades de éxito en su crecimiento.

A partir de este doble engranaje "tamaño-madurez" se podría también incorporar un tercer criterio vinculado a las iniciativas de apoyo empresarial, las diferencias entre promoción del emprendimiento y desarrollo empresarial¹⁸. Estableciendo un símil con la educación de personas, es la diferencia que existiría entre la promoción de la natalidad, el cuidado de los embarazos y los partos (incluyendo, probablemente, tecnologías como "incubadoras" para la protección de los nuevos individuos que hayan nacido sin suficiente fortaleza para mantenerse vivos con los cuidados normales) en su comparación con el sistema educativo, especialmente con las escuelas maternas y los preescolares. Es decir, no se aplican las mismas metodologías para impulsar nueva empresarialidad a partir de ideas y proyectos empresariales por parte de sus personas emprendedoras, que las que se aplican para desarrollar empresas ya existentes, con ciertas condiciones básicas, ciertas fortalezas, cierta "madurez" mínima para recibir algunos apoyos.

También cabría establecer diferencias a partir del concepto mismo de empresarialidad. Porque, en ocasiones, se incluyen en la misma categoría aquellas iniciativas emprendedoras que llevan al desarrollo laboral autónomo, para luego distinguir cuáles tienen mayor perfil y potencial para el desarrollo empresarial. Las etapas de concepción y creación de empresas suelen dar lugar a orientaciones variables y no siempre las personas que emprenden tienen clara su vocación empresarial (entendida aquí como vocación para iniciar y desarrollar una empresa, asociándose con otras personas y empleando personal para cubrir sus requerimientos), resultando su emprendimiento satisfactorio para ejercer una función personal que encuentra compensaciones en el mercado, sin mayores requerimientos de desarrollo empresarial.

Si la empresa no existe, son múltiples las propuestas metodológicas de apoyo¹⁹ para concebirla y crearla. Estas metodologías suelen incluir sugerencias y tareas para:

- Explorar y orientar (enfocar) el interés emprendedor.
- Explorar las posibilidades de los mercados con mayor acceso por parte de las personas emprendedoras. Esta exploración puede tener diferentes "niveles" de aproximación en función de múltiples elementos del sistema de apoyo y de las particularidades de las personas emprendedoras.
- Concebir una o más alternativas de negocio como proyecto y considerar sus requerimientos humanos, materiales y financieros.
- Sugerir y acompañar pruebas de operación, mercadeo y control.

Un intermedio hacia el estatus siguiente²⁰ (la empresa en pleno funcionamiento) es que el emprendimiento ha sido concebido ya, sin estar claramente en operación, es decir, existe la idea de negocio y han sido anticipados algunos de sus elementos de inversión, se han concebido sus productos (bienes y/o servicios) y se han desplegado algunas actividades para testarlos o, incluso, ya se han producido, quizá, algunas ventas.

18. Ver un tratamiento amplio de los múltiples elementos involucrados en la promoción de procesos de gestación empresarial a partir de la experiencia argentina en la compilación de Gennaro "El proceso de creación de empresas: factores determinantes y diferencias espaciales" (2004).

19. Siempre bajo el supuesto de personas emprendedoras dispuestas para el apoyo. Se obvian aquí los tratamientos orientados a identificar y promover emprendimiento en personas sin interés o motivación clara para emprender, una tarea más de transformación educativa y estímulo motivacional que de selección y promoción.

20. Suponiendo desde el principio un continuo progresivo de "gestación, nacimiento y maduración/crecimiento" que no necesariamente se corresponde con la realidad, llena de variantes que complican la linealidad de este enfoque.

En este caso, los soportes metodológicos se parecen mucho a los que tendrá la empresa recién creada, pero suelen anticipar un requerimiento crítico de la empresarialidad: el financiamiento del capital inicial. Sin duda, los procesos de apoyo empresarial suelen tener como "aliado" un fondo que permita apalancar las iniciativas para constituir los activos iniciales a través de inversiones. El financiamiento es tan importante que se podría plantear que resulta incluso más común la presencia de fondos de financiamiento al emprendimiento con apoyo metodológico de asesoría y acompañamiento a los proyectos empresariales, como política pública, que el proceso que prioriza el apoyo metodológico y el acompañamiento y tiene como complemento el financiamiento. Lo cierto es que, en gran medida, este requerimiento ya no dejará de estar presente en el resto del desenvolvimiento crítico de la empresa para su sobrevivencia, crecimiento y desarrollo²¹. Quizá los motivos que cabe suponer para presentarlo de manera destacada en esta etapa de concepción y creación son dos:

- a) El negocio antes de su pleno desenvolvimiento operativo no suele contar con flujos de caja de los que se pueda aprovechar algún margen para capitalización y financiamiento de la inversión y
- b) El negocio, antes de su creación y durante algún tiempo recién creado, suele enfrentar desconfianza de los intermediarios financieros, al no disponer de información (y garantías) sobre su capacidad para devolver los créditos.

El tema del financiamiento de proyectos empresariales no forma parte del propósito de esta exposición, pero vale la pena destacar que, siendo un recurso crítico, muchas veces esa criticidad es mal interpretada y llega a opacar y confundir todo el proyecto de apoyo empresarial, tanto para sus emprendedores, como para las organizaciones de apoyo. La intermediación financiera no es un negocio fácil y algunos caen en la simplificación de creer que, dado un fondo inicial, asignar, circular y reproducir sus iniciativas de financiamiento es asunto sencillo, por lo que no es extraño que los espacios de gobierno intermedio y local incluyan fondos para el financiamiento empresarial, con diferentes figuras institucionales, siendo bastante comunes los institutos o servicios dotados de cierta autonomía legal. No son pocas las iniciativas que, disponiendo de buenas metodologías de acompañamiento y apoyo, concluyen con pésimos resultados una vez abren la puerta al complemento financiero de la asistencia técnica, en ocasiones dañando completamente el entorno de promoción que se pretendía abordar. Es "delicado" el acompañamiento financiero del emprendimiento con fondos de "promoción". Pero múltiples experiencias en diferentes países y contextos dificultan dudar sobre las ventajas que, para la promoción del apoyo emprendedor tienen los fondos que contribuyen al financiamiento del emprendimiento. Si el proceso es bien gestionado, tiene mayor probabilidad de generar resultados positivos en términos de "nacimiento exitoso" y "tasa de sobrevivencia inicial" por ejemplo, a veinticuatro (24) meses, que una metodología que solo apoye técnicamente el proceso de concepción y creación, dejando el financiamiento de cada proyecto como gestión a resolver por parte de cada emprendimiento.

En la siguiente etapa, la empresa en funcionamiento, aun considerando una parte de esta etapa a partir de una empresa de muy reciente creación, con operación y flujos de caja activos, suponiendo un tamaño pequeño o muy pequeño y un nivel de madurez incipiente, cabe promover el apoyo a su desarrollo empresarial a través de metodologías que suelen incluir esfuerzos en una o más de las siguientes áreas:

- a) Fortalecer y precisar las ambiciones, revisar y estimular la dotación de identidad y propósito a la empresa, identificando, ordenando y graficando los sueños empresariales de sus iniciadores/emprendedores.

21. No solamente por requerimientos de inversión, también por simple apalancamiento necesario para los vaivenes de sus flujos de caja, lo que hace el acompañamiento financiero un factor clave del surgimiento y crecimiento empresarial y, también, un factor crítico de la expansión de las crisis financieras hacia la economía real, como se hizo evidente en la crisis financiera global de 2008. Esto da una idea del limitado alcance de cualquier política de promoción empresarial con un sistema financiero escasamente operativo.

- b) Fortalecer las iniciativas de mercadeo, organizando las interacciones con los clientes para inducir la captura de información y la identificación más ágil y efectiva de sus necesidades, así como de sus impresiones y valoraciones sobre los bienes y servicios que les ofrece la empresa, en contraste con los de su competencia.
- c) Fortalecer el funcionamiento operativo con la descripción detallada del producto (bien o servicio) y su proceso productivo, los insumos a utilizar y las características básicas que definen la satisfacción esperada del cliente, generando las bases de un sistema de gestión de la calidad.
- d) Fortalecer la interacción con las fuentes de provisión, especialmente aquellas más determinantes para el desarrollo del producto, reconociéndolas como relaciones críticas con aliados comerciales que requieren atención continua y proactiva.
- e) Fortalecer la gestión financiera, haciendo énfasis en los controles iniciales (derivados casi siempre del proceso contable) y generando el conocimiento básico para acumular información que permita elaborar y presentar indicadores que apoyen la toma de decisiones en torno a asuntos como flujo de caja, financiamiento, costos generales, costos unitarios, precios, márgenes, entre otros aspectos.
- f) Fortalecer la gestión del proceso de conformación, entrenamiento, compensación, motivación y coordinación de las personas que se vayan integrando a la empresa como colaboradores, incluyendo considerar las formas específicas de relación con las personas socias y cualquier forma de interacción familiar de apoyo que vaya más allá de lo ocasional.
- g) Fortalecer las relaciones iniciales de la empresa con su entorno político-institucional y comunitario, incluyendo vecindad y sus representantes, gremios próximos, representantes de organismos públicos locales y cercanos por el tipo de procesos y mercados que aborda la empresa (sanitarios, ambientales, tributarios, etc.).

Cualquier labor de apoyo y acompañamiento suele incluir procedimientos más o menos estables, documentación de soporte (manuales y herramientas pre formateadas)²² y, muchas veces, soporte consultor a través de personas expertas en negocios y en asesoría empresarial, que se disponen durante cierto tiempo para la promoción, selección y acompañamiento de las empresas que acceden a este tipo de apoyos. Al hablar de micro empresas y pequeñas empresas suele involucrarse directamente a las personas emprendedoras y socias, incluyendo muchas veces interacciones que vinculan a sus grupos familiares de apoyo y otras, también, a sus colaboradores. En el caso de pyme, estos apoyos suelen identificar responsables en cada una de las áreas críticas de mejora y se gestionan los acompañamientos con dedicación y circunstancias más diversas.

Aunque al principio se indicó que las metodologías solían ser homogéneas en las clasificaciones de las empresas a atender, también se aclaró que no tenían por qué ser igual de homogéneas en sus procedimientos y contenidos. El desenvolvimiento empresarial exitoso sigue siendo un campo sujeto a millones de variaciones cotidianas en función de culturas, mercados, contextos institucionales, tecnológicos y otros factores que hacen muy difícil la generalización. Se sigue utilizando mucho la narrativa de “experiencias exitosas” y el “estudio de casos”, resaltando así, quizá, la dificultad para estandarizar criterios, etapas, herramientas, procedimientos y, mucho más, sistemas.

También la variabilidad tiene que ver con las diferentes formas en las que se puede planear el acompañamiento metodológico a las personas emprendedoras y sus empresas. Algunas

22. Ver, por ejemplo, un manual dirigido al consultor empresarial editado en 2018 por la Xunta de Galicia en España http://plataforma.responsable.net/sites/default/files/copie_manual_practico_para_asesores_en_emprendimiento_y_creacion_de_empresas_web.pdf

propuestas metodológicas²³ hacen más énfasis en trabajar el fortalecimiento en la empresa a través de mejoras en sus equipos directivos, otras se centrarán más en los mercados, quizá algunas harán mucho más énfasis en aspectos financieros...Dependiendo del contexto y el país, es posible que algunas metodologías de apoyo al desarrollo empresarial dediquen buena parte de su atención a los aspectos legales (especialmente los tributarios, laborales y sanitario/ambientales). En ocasiones los procesos de apoyo se centran en establecer redes de cooperación²⁴ (incluyendo a los competidores) y propiciar ambientes estimulantes para el aprendizaje, la creatividad y la innovación²⁵. En otras ocasiones los procesos trabajan mucho más las sensaciones y las interpretaciones de las personas a través de técnicas como el "coaching ontológico" y otras veces las herramientas se concentran más en las nuevas tecnologías, por ejemplo, haciendo énfasis en el aprovechamiento del entorno digital.

Pero esto no evita considerar válidamente algunos estándares. De allí las áreas de fortalecimiento sugeridas anteriormente. Es difícil hablar de desarrollo empresarial sin considerar clientes, proveedores, procesos productivos, equipo de trabajo, gestión de la calidad y finanzas básicas. Cabría añadir que es difícil hablar de mejoras en la empresarialidad sin considerar ciertos valores propicios, por ejemplo, la asociatividad, el riesgo controlado, la re-creación continua de oportunidades o la lectura estratégico-competitiva. Además, cabe reconocer que múltiples iniciativas de apoyo al desarrollo empresarial y sus metodologías suelen hacer énfasis en el "entrenamiento", de hecho, muchas veces se limitan al acompañamiento de un proceso en el que, se supone, se entrenan ciertas personas en representación de sus proyectos empresariales. Quizá es una obviedad, pero muchas veces este esquema parte de un presupuesto del tipo "poseedores del saber trasladan conocimientos a necesitados del saber" sin que parezca claro el origen o la legitimidad para esta clase de propuestas. Sin embargo, no son pocas las metodologías que pretenden incidir positivamente en el desarrollo empresarial a través de esquemas que impulsan la integración en redes en las que frecuentemente hay mecanismos de "compartir conocimientos" como eje metodológico central de su desenvolvimiento y, quizá, estándares para reducir la dependencia consultora y para propiciar la auto reproducción creativa de procesos una vez deja de presentarse el apoyo.

Este aspecto, entrenamiento, o entrenamiento con acompañamiento de procesos intra empresariales, atención personalizada o agrupación de empresas para recibir asesoría, medios presenciales vs medios virtuales, herramientas estandarizadas o personalizables, recursos de apoyo técnico-académicos o también recursos de apoyo financiero para la capitalización, entre otros posibles enfoques y prácticas, condicionan la eficacia y la eficiencia general de cada modelo de apoyo al desarrollo empresarial.

2. Las iniciativas de promoción emprendedora y empresarial desde el espacio de desarrollo local

Considerando el supuesto ya planteado de espacios de gobierno local más enfocados a la gestión de lo público, más urgidos de encontrar soluciones locales a los males generales y, considerando también la referencia previa a las ventajas genéricas de la empresarialidad competitiva para el desarrollo²⁶, por su poder generador de inversión, producción, innovación y empleo, cabe

23. Este documento no pretende un despliegue propositivo novedoso sobre el abordaje del desarrollo empresarial, solo identificar aspectos típicos de su desenvolvimiento. Véase un balance que por viejo no es menos bueno en "Lecciones aprendidas en la promoción de mercados de servicios de desarrollo empresarial: un análisis de la experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo en el periodo 1995-2002" de García/De Jorge/Coral/Perondi. Un balance aún más amplio de la misma época aparece en la publicación de Carmen Gutiérrez (COSUDE 1999) "Productos metodológicos de desarrollo empresarial en las PYMES: estudio comparativo en Latinoamérica". Un esquema analítico bien resumido en el documento de trabajo de Lara Goldmark (BID, 1996) "Servicios de desarrollo empresarial: un esquema de análisis".
24. Ver por ejemplo la cartilla práctica de Bogotá *Emprende*, publicado por la Cámara de Comercio de Bogotá (2008) <https://ticamericas.net/Download/bootcamp/RedEmpr.pdf>
25. Ver también "Estudio de modelo organizacional colaborativo para la innovación empresarial" publicado por el Ministerio de Economía chileno en 2015 en <http://ctie.economia.cl/wp-content/uploads/2017/07/Estudio-de-modelo-organizacional-colaborativo-para-la-innovaci%C3%B3n-empresarial-2015.pdf>
26. Ver "Opciones para el impulso de una economía de impacto en Venezuela" Varios Autores, en la p. 66 del texto ya referido "Comunidad Venezuela".

suponer que la empresarialidad sea asunto de interés creciente en la gestión pública territorial²⁷ en Venezuela, aún en aquella más comprometida con modelos cargados de ortodoxia socialista-colectivista, aunque sea por la dificultad evidente de involucrarse en proyectos de empresarialidad estatal o, lo que resulta aún más retador, financiar su propia empresarialidad social "alternativa". En muchos casos se "fluye" sin conflicto aparente y cada vez es más común observar liderazgos y discursos cargados de valoraciones positivas en torno a la empresarialidad privada.

El espacio local, además, tiene en el municipio una potencia poco común en términos tributarios y más allá de los procesos de "recentralización" desde inicios de los 2000, aún el marco legal venezolano es bastante abierto en la capacidad legislativa municipal, incluyendo la autonomía para adaptar sus instrumentos a la inflación y a las realidades que observa en su territorio, por lo que habitualmente los gobiernos locales se enfrentan al triple reto de:

- Hacer compatible la depresión económica con la ampliación de su base tributaria, es decir, aumentar la cantidad de agentes económicos que tributan. Esto a su vez implica:
 - Modernizar en términos legales y administrativos su registro tributario, de tal modo que se abran espacios de captación en áreas de actividad poco convencionales, por ejemplo, la creciente actividad de servicios por medios digitales.
 - Facilitar el "alta" tributaria a múltiples iniciativas económicas con bajo nivel de formalidad.
 - Refrescar el registro tributario y sus principales instrumentos de presión, para adaptarlos a las nuevas condiciones de actividad y su zonificación, considerando el surgimiento y declive de actividad empresarial en cada sector de la actividad y en cada zona.
- Promover la reactivación de espacios de confianza proclives a la reproducción de actividad e inversión de orientación competitiva, facilitando encadenamientos y facilitando el aprovechamiento de nichos de actividad que requieren mejorar las condiciones institucionales, logísticas y de servicios públicos.
- Hacer compatible la política de promoción empresarial con una política social más inteligente y proactiva, de tal modo que la transferencia directa de alimentos, medicinas y otros bienes no sea el único eje de potenciales mejoras en los mecanismos de compensación a la crisis. Esto implica, por lo menos coordinar tres aspectos:
 - Las mejores opciones de reactivación y articulación para el desarrollo no necesariamente coinciden en términos espaciales y de servicios con los centros demográficos más densos y golpeados en términos de pobreza. Por este motivo, reconducir los diferentes mecanismos de "centralidad" dentro de los espacios locales, para adaptarlos a las nuevas condiciones logísticas y de servicios, resulta un aspecto clave de la política infraestructural y social, especialmente en espacios urbanos. Estas nuevas "centralidades" exigen no solo esfuerzos en términos de infraestructura, también identificación y promoción de actividades económicas con nuevas relaciones de proximidad.
 - La pobreza genera múltiples mecanismos de exclusión, por lo que el emprendimiento es una manera de mejorar las potencialidades individuales y familiares para la inclusión de grupos socio demográficos en situación de pobreza con mayor riesgo, por ejemplo: personas adolescentes y jóvenes con hijos, desocupadas, desescolarizadas, grupos indígenas, personas que sufren discapacidades, entre otras.

27. El uso de la palabra territorial se asimila aquí con local, incluyendo (si no se exceptúa explícitamente o no está siendo usado el término municipal) el espacio intermedio de gobierno, por ejemplo, en Venezuela, las gobernaciones.

- Complementar las políticas pro-emprendimiento y pro-empresarialidad con políticas orientadas a la capacitación para la inserción laboral. Esto dinamiza los requerimientos empresariales y facilita conectar estas políticas sociales con requerimientos técnicos y logísticos de grandes empresas y pymes.

Ya sea por estas dos potentes razones, la ampliación de los recursos tributarios en el municipio y la potencialidad para mejorar la política social, la promoción del emprendimiento y el desarrollo empresarial debería formar parte del portafolio de políticas públicas para cualquier organismo sub nacional en Venezuela.

¿Qué cabe hacer entonces desde el espacio público de gestión local para dinamizar la actividad económica en sus espacios y promover masivamente el emprendimiento y la empresarialidad? Uno de los asuntos que vale la pena considerar en el diseño de la política pública de promoción y desarrollo empresarial es que, a pesar de sus múltiples ventajas y su capacidad de actuar transversalmente sobre diferentes sectores y áreas, resulta necesario distinguir alcances en términos de las siguientes variables vinculadas a objetivos clave: inversión, producción (crecimiento), empleo, ingreso de los hogares, inclusión, tributación, competitividad, exportaciones, protección ambiental y energías alternativas. No son las únicas, pero generan matices suficientes para establecer diferencias en términos del qué hacer y cómo hacerlo.

Hoy en día, grandes negocios en ventas no necesariamente implican gran potencia empleadora. La intensidad tecnológica de la empresa ya no surge simplemente de la automatización en la cadena de montaje o de los sistemas de control, ahora ni siquiera está claro que la industrialización tradicional sea la principal fuente de riqueza transformacional en las sociedades y las nuevas tecnologías dan pie a múltiples emprendimientos digitales que saltan la barrera de unos pocos miles de dólares a cientos de miles o millones en muy poco tiempo y, lo que resulta quizá más chocante para las políticas públicas, muy pocas personas empleadas. Pero son negocios que movilizan inversión, contribuyen a la producción, alimentan el erario público (si se evita la evasión y la elusión fiscal) y, algunas veces, pueden participar de dinámicas de encadenamiento con alto perfil competitivo y exportador.

Nada indica que la intervención orientada a apoyar el emprendimiento de base en proyectos muy pequeños, muy vinculados con las familias emprendedoras y no pocas veces orientado a su sobrevivencia o a la superación de cierto estatus de pobreza, tengan utilidad por sí mismos para mejorar las condiciones generales de una economía y una sociedad sin considerar otros elementos de la economía empresarial y otros elementos de la economía en general. Es decir, algunos sistemas y modelos de apoyo desde la política pública parecieran privilegiar la atención de la micro empresa sin considerar su encadenamiento productivo y hoy en día se sabe que para el desarrollo territorial y para el desarrollo general de la economía de un país es muy relevante no solo que haya más empresas sino que esas empresas serán mejores en la medida que participen de circuitos productivos mejor "encadenados" y en la medida que dichos encadenamientos incluyan, a su vez, más y mejores empresas clientes y proveedoras.

Esta consideración resulta fundamental, porque el apoyo a la actividad emprendedora puede generar mucho esfuerzo y pocos resultados. Se requiere "enfoque coordinado" de políticas sectoriales y territoriales que contribuyan a que los esfuerzos "micro" de promoción fertilicen oportunidades concatenadas²⁸. Se requiere además establecer con suficiente precisión los objetivos y actividades de cada política y procurar su complementariedad, de tal modo que mientras por un lado se fortalece la política social con acciones que faciliten la empleabilidad y la inclusión productiva, por otro lado, se promuevan dinámicas sectoriales y geográficas que abran oportunidades productivas a encadenamientos más densos y sostenibles, con mayor perfil competitivo a nivel nacional e internacional.

28. Ver un enfoque general en el documento BID "Políticas para la innovación en las pequeñas y medianas empresas en América Latina" (2011). Ver también algunas experiencias de promoción a nivel local resumidas y relatadas en "Políticas públicas para la promoción del desarrollo económico territorial: Una aproximación desde la práctica" X Seminario Latinoamericano Asocam, Ecuador, 2007.

Para asegurar la coordinación entre políticas sociales y de promoción productiva/competitiva se requiere, entre muchas condiciones y capacidades internas en los gobiernos locales, abordar el seguimiento estadístico diferenciado de los fenómenos que se quiere impactar/mejorar. Uno de los principales problemas para reactivar la capacidad de ofrecer mejores resultados en términos de gestión pública está relacionado con el retroceso general de las capacidades para capturar y procesar información confiable en torno a los problemas. En la medida que se siguen considerando narrativas bélicas en torno a la información, es más difícil constituir un sistema confiable de seguimiento a los problemas que ameritan gestión pública. Escapa al ámbito de atención de estas notas abordar el reto de soporte estadístico básico, pero no está demás comentar que sin insumos informativos más o menos continuos cualquier esfuerzo de gestión quedará diluido en la ciénaga de la desinformación y la desconfianza.

El espacio de planificación del desarrollo local trasciende la capacidad del actor gobierno y demanda articulación con múltiples actores sociales y flexibilidad para interactuar en espacios cargados de racionalidades e intereses contrapuestos. Sin embargo, la base inicial de cualquier reactivación supone estudiar los problemas y priorizar las acciones institucionales, considerando la optimización de las herramientas y los recursos disponibles²⁹.

Los objetivos de reactivación económica pueden hacerse complementarios con los objetivos de inclusión y sostenibilidad social y ambiental³⁰. Pero esto requiere una formulación práctica que recoja iniciativas concretas de actores sociales comprometidos con pequeños proyectos de mejora en el espacio de un barrio, un mercado, un antiguo sector industrial desestructurado y descapitalizado, un gremio de artesanos, agricultores o pescadores, una red de pequeños comerciantes de ciertos rubros de producción nacional u otras formas de articulación que puedan tener como eje de desenvolvimiento la promoción productiva.

- Elaborar un plan de promoción económica inicial flexible³¹, que identifique una docena o menos de problemas priorizados y que, en función de las áreas típicas de mejora, procure identificar variables transformacionales y sus indicadores clave, distinguibles de variables operativas y sus indicadores de gestión³².
- Preparar unidades de seguimiento estadístico que incluyan los procedimientos básicos para capturar y procesar información confiable en torno a los principales indicadores seleccionados.
- Abrir un registro de agentes de promoción de la actividad empresarial, para promover la actualización de sus planes y capacidades de servicios, así como de sus necesidades en términos de organizar potenciales alianzas.

29. Ver un buen resumen de los requerimientos típicos de coordinación en las políticas públicas con orientaciones sociales y económicas, que sirve casi como manual sobre este propósito en el texto de Garnier publicado por CEPAL en 2001 "*Función de coordinación de planes y políticas*".

30. En torno a los retos de sostenibilidad en la promoción empresarial en AL ver la mayor parte de sus elementos ya planteados en un informe OIT de 2012 "*El desafío de la promoción de empresas sostenibles en América Latina y el Caribe: un análisis regional comparativo*".

31. Los planes locales de desarrollo, si se formularan adecuadamente, encontrarían una enorme variedad de problemas graves que requieren atención priorizada en todas las áreas competenciales. Grandes grupos poblacionales sin acceso a servicios públicos, problemas de seguridad, problemas derivados del empobrecimiento, desconexión logística por falta de energía para la movilidad... Eso sin considerar inflación, descapitalización productiva, mercados envilecidos. El abordaje sugerido de un plan de promoción económica es una manera de precisar ciertos problemas en los que la incidencia de la promoción productiva sea mayor, aun reconociendo que, por ejemplo, las respuestas en términos de servicios públicos podrían tener más impacto. En un plan de promoción económica se pueden abordar las respuestas de servicios públicos priorizando aquellas que contribuyen más eficaz y eficientemente a la actividad económica, esa es la diferencia entre un abordaje genérico del plan de desarrollo local y el plan con sentido estratégico de promoción empresarial aquí sugerido.

32. Uno de los vicios de los sistemas de gestión pública es generar actividades sin explicar problemas y, urgidos de mostrar resultados de gestión, ofrecer como resultados la ejecución de las mismas actividades propuestas, mientras los problemas y sus indicadores pueden seguir igual o incluso haber empeorado. Se requiere distinguir las variables de impacto transformacional sobre las que se pretende incidir y, una vez identificadas las operaciones que mejor impactarán los indicadores de esos problemas, definir también los indicadores operativos de las actividades de gestión.

- Organizar una metodología de identificación, registro y clasificación de proyectos³³ de emprendimiento en cinco categorías básicas:
 - Personas emprendedoras con una idea/proyecto que requiere formulación y evaluación antes de la promoción.
 - Personas emprendedoras con un proyecto de negocio informal que tiene un año o menos de operaciones, ventas y flujos de caja activos, con menos de cinco (5) personas trabajando (incluyendo las personas socias).
 - Personas emprendedoras con un proyecto de negocio informal que tiene varios años de operaciones, ventas y flujos de caja activos, con menos de 5 personas trabajando (incluyendo personas socias).
 - Empresas con más de un año de operaciones, ventas y flujos de caja activos, con 5 a 20 trabajadores.
 - PYME's.
- Constituir una política de incentivos para integrar una red de centros de atención y promoción de iniciativa emprendedora³⁴.
- Revisar toda la administración local en lo concerniente a los requisitos burocráticos de interacción con las personas empresarias, de tal modo que se agilicen sus relaciones con la administración local, se reduzca la discrecionalidad funcional y se generen mecanismos expeditos de atención a los reclamos.
- Constituir los elementos básicos de una metodología de atención y acompañamiento de proyectos de emprendimiento.
- Elaborar una propuesta propia de acompañamiento, con herramientas, formatos, manuales y cursos que sean autoadministrables y progresivos.
- Constituir una plataforma virtual de registro y atención a partir de la propuesta metodológica de acompañamiento.
- Gestionar apoyos y financiamientos para la red en organizaciones bilaterales o multilaterales.
- Constituir cohortes como proyectos "vitrina", preferiblemente con nexos de conexión entre las personas y empresas participantes, de tal modo que se puedan promover actividades complementarias para mejorar la confianza y las interacciones intra e inter grupos.
- Considerar una campaña comunicacional orientada a la divulgación de los valores propios del emprendimiento productivo, empresarialidad, innovación, competitividad, trabajo tesonero, confianza.

33. Ver sugerencias sobre la formulación de proyectos de promoción empresarial en la publicación BID (2005) "Fomento de la actividad emprendedora en América Latina y el Caribe: Sugerencias para la formulación de proyectos" de Pablo Angelelli.

34. Ver, por ejemplo, una iniciativa de documentar el apoyo a empresas mediante incubadoras en una alianza paraguaya llamada INCUNA-JICA relatada en el documento de Bóveda/Oviedo/Luba "Manual de Implementación de Incubadoras de Empresas" (2015).

A modo de conclusiones

El espacio de gobernabilidad local pareciera abrir un resquicio de oportunidades para “desatascar” un poco la economía desde la profunda depresión en la que se ha sumido Venezuela. El desarrollo local está en plena efervescencia en toda Latinoamérica y los procesos de recentralización no han atenuado la energía creativa de las “nuevas centralidades” surgidas desde los años 80 del siglo pasado. Por otro lado, la empresarialidad ha pasado de ser un “dato” que requería complemento social y ambiental para ser, cada vez más, reconocido como pieza clave del desenvolvimiento socioeconómico y, por ello, presente en los modelos de las organizaciones de cooperación multilateral.

El deterioro situacional tiene también una lectura en torno a las narrativas dominantes en el espacio de gestión político institucional de la revolución bolivariana en Venezuela. Las dificultades para sostener coherentemente múltiples contradicciones en algunos elementos de estas narrativas y la reducción de las amenazas políticas internas han abierto la puerta a liderazgos subnacionales emergentes para “innovar” más allá de las típicas categorías y herramientas de la política pública más tradicional y ortodoxa de los últimos años, abriendo una oportunidad a nuevas formas de articulación para evitar que la descapitalización continúe y, al menos al nivel de sus centros poblados de referencia, estimular las iniciativas privadas productivas que aún muestren disposición para iniciar nueva producción.

¿Se generarán grandes inversiones en torno a los proyectos locales de gestión? Probablemente no. Las condiciones macro casi lo imposibilitan. Pero ahí continúan ciertas bases de recursos, especialmente gente con iniciativa, ciertos perfiles técnicos subutilizados, mucha gente joven con energía y capacidad de acción, abundantes recursos naturales... Pareciera que los intentos de promoción del desarrollo socioeconómico local, si evitan el requerimiento de participación patrimonial estatal (fuente de corrupción y mala burocratización) pueden tener una contribución a pequeños ejercicios con resultados estimulantes para otros.

No se trata de reinventar nuevas formas burocráticas de gestión en torno a la empresarialidad, pero si se requiere dar un paso adelante para darle preponderancia a los objetivos locales de integración y desarrollo con respecto a las políticas públicas nacionales que le han construido marco a la actual situación. Quizá algunos liderazgos deban enfrentar narrativas cargadas de contradicciones con respecto al “área de confort discursiva” de su sistema de interacciones políticas, pero, en este sentido, pareciera que los beneficios potenciales en términos de posicionamiento público al abrir vías innovadoras a una situación crítica, pueden ser un incentivo suficiente para tomar estos riesgos.

Cualquier estrategia de articulación tiene como una de sus principales limitaciones la confianza. Por ello, también se requiere que múltiples actores locales en actitud intensamente crítica con respecto al posicionamiento de los actores políticos que, a nivel subnacional, gestionan la institucionalidad pública venezolana abran espacios mínimos de articulación para fijar anclajes básicos que atenúen la caída de este barranco en el que se ha convertido el devenir socioeconómico venezolano y se abran pequeñas ventanas de oportunidad que, desde las bases socioeconómicas (familias y empresas), pospongan temporalmente las principales diatribas discursivas sobre la hegemonía política y prioricen durante algún tiempo la necesidad de un esfuerzo común para atenuar pobreza, recrear emprendimiento y refrescar emocionalidad.

Referencias y bibliografía consultada

Abuelafía, E. Y Saboín, J.L. (2020). *Una mirada a futuro para Venezuela*. Banco Interamericano de Desarrollo.

Albuquerque, F. (1997). *Desarrollo económico local y distribución del progreso técnico: una respuesta a las exigencias del ajuste estructural*. Santiago de Chile, Chile. ILPES.

- Álvarez, M. Y Durán, J. (2009). *Manual de MIPYME: una contribución a la mejora de los sistemas de información y el desarrollo de la política pública*. El Salvador. CEPAL/GTZ.
- Angelelli, P. (2005). *Fomento de la actividad emprendedora en América Latina y el Caribe: Sugerencias para la formulación de proyectos*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Armijo, M. y Espada, M. (2014). *Calidad del gasto público y reformas institucionales en América Latina*. Santiago de Chile, Chile. CEPAL.
- Boveda, J., Oviedo, A. y Luba, A. (2015). *Manual de Implementación de Incubadoras de Empresas*. Asunción, Paraguay. INCUNA/JICA.
- Buttó, L. y Olivar J. (2018). *El Estado Cuartel en Venezuela: radiografía de un proyecto autoritario*. Caracas, Venezuela. 2da. Edición, Universidad Metropolitana.
- CAF. (2014). *Más habilidades para el trabajo y la vida: los aportes de la familia, la escuela, el entorno y el mundo laboral*", Bogotá, Colombia.
- Cámara de Comercio de Bogotá (2008). *Cartilla práctica de Bogotá Emprende*. Recuperado en: <https://ticamericas.net/Download/bootcamp/RedEmpr.pdf>
- Casas, K., Vidaurri, M., Muñoz-Pogossian, B. y Chanto, R. (2016). *Reformas políticas en América Latina: tendencias y casos*. Washington, United States of América. Organización de Estados Americanos.
- CEPAL/ONU (2021). *Balance de las economías de América Latina y el Caribe 2020*, Santiago, Chile
- COPIE/SFEDI (2017). *Manual práctico para asesores en emprendimiento y creación de empresas*. Galicia, España. Xunta de Galicia.
- De La Cruz, R., Pineda, C. y Pöschi, C. (2010). *La alternativa local: descentralización y desarrollo económico*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Díaz, B. (2014). Las nuevas formas de organizaciones de economía social y solidaria promovidas desde el Estado en Venezuela. *Revista Voces en el Fénix* (34), 70-77 recuperado de <https://www.vocesenelfenix.com/content/las-nuevas-formas-de-organizaciones-de-econom%C3%ADa-social-y-solidaria-promovidas-desde-el-estad>
- Dini, M. y Stumpo, G. (2011). *Políticas para la innovación en las pequeñas y medianas empresas en América Latina*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Dini, M. (2019). *Centros de Desarrollo Empresarial en AL: lecciones de política en 5 experiencias institucionales*. Santiago de Chile, Chile. CEPAL
- Dini, M. (2010). *Competitividad, redes de empresas y cooperación empresarial*. Santiago de Chile, Chile. CEPAL.
- El Troudi, H. Y Monedero, J.C. (2007). *Empresas de producción social, instrumentos para el socialismo del siglo XXI*. Caracas, Venezuela. Centro Internacional Miranda.
- Fajardo, A. Y Vargas, A. (2021). *Comunidad Venezuela, una agenda de investigación y acción local* CODS/IDRC.
- Fernández, I. (2018). *La desburocratización como meta de cambio para la Administración Pública en América Latina: El caso de Cuba*. Santiago, Cuba. FLACSO
- Fidel, C. y Valencia, E. (2012). *(Des) Encuentros entre reformas sociales, salud, pobreza y desigualdad en América Latina*. Buenos Aires, Argentina. CLACSO, Universidad de Quilmes.

- García, M. (2020). Venezuela 2020: autoritarismo político y pragmatismo económico. *Nueva Sociedad* (287).
- García, A., De Jorge, J., Coral, F. y Perondi, C. (2004). *Lecciones aprendidas en la promoción de mercados de servicios de desarrollo empresarial: un análisis de la experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo en el periodo 1995-2002*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Garnier, L. (2000). *Función de coordinación de planes y políticas*. Santiago de Chile, Chile. ILPES.
- Gennaro, A. (2004). *El proceso de creación de empresas: factores determinantes y diferencias espaciales*. Argentina. FCES, Universidad Nacional del Mar de Plata.
- Goldmark, L. (1996). *Servicios de desarrollo empresarial: un esquema de análisis*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Gutiérrez, C. (1999). *Productos metodológicos de desarrollo empresarial en las PYMES: estudio comparativo en Latinoamérica*. COSUDE.
- Lucena, H. (2015). Venezuela: políticas públicas y relaciones de trabajo. *Cuadernos del CENDES* 32 (89). Caracas- Venezuela.
- Martínez, A. (2017). La intervención del Estado venezolano en la economía 1936-2016: alcances y límites. *Revista de Economía ULA (XLII)*, 113-139.
- Mattar, J. (2014). *Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile, Chile. ILPES.
- MINCI (2006). *Empresas de Producción Social: Nuevas oportunidades para el desarrollo*. Caracas, Venezuela.
- Ministerio de Economía (2015). *Estudio de modelo organizacional colaborativo para la innovación empresarial*. Santiago, Chile.
- Organización Internacional del Trabajo. (2021). *Panorama Laboral América Latina y el Caribe 2020*.
- Organización Internacional del Trabajo. (2012). *El desafío de la promoción de empresas sostenibles en América Latina y el Caribe: un análisis regional comparativo*. Lima, Perú.
- Pérez, A. (2007). *Políticas públicas para la promoción del desarrollo económico territorial: Una aproximación desde la práctica*. Quito, Ecuador. X Seminario Latinoamericano Asocam,
- Reinecke, G. (2019). *El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: antiguas y nuevas formas de empleo y los desafíos para la regulación laboral*. Santiago, Chile. CEPAL.
- Spiritto, F. (2017). Venezuela, emprendimiento e innovación en un entorno adverso. p.253. En *La Fuerza de la Innovación y el Emprendimiento*. Santiago de Chile. Konrad Adenauer Stiftung,
- Vera, L. (2018). ¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana? *Nueva Sociedad*, (274).
- Transparencia Venezuela <https://transparencia.org.ve/project/empresas-propiedad-del-estado-3/>

ORGANIZACIONES CULTURALES MUSEÍSTICAS COMO ESPACIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CULTURAL MUSEUM ORGANIZATIONS AS COMMUNICATION SPACES FOR CITIZEN PARTICIPATION

Alejandra Petit Jiménez*

Fecha de recibido: 29 -5-2021
Fecha de aceptación: 8-8-2021

Resumen

El propósito de la presente investigación es analizar la función de extensión museística en las organizaciones culturales como espacio de comunicación que genere la participación ciudadana. En este sentido, se procedió a analizar a través la metodología de la perspectiva biográfica de los relatos de vida, la visión que gerentes de instituciones museísticas, empleados y beneficiarios de los servicios de extensión de la organización, generaban en torno a los planteamientos de participación ciudadana, siendo éstos materializados a través del desarrollo de las funciones de tan importante herramienta comunicativa. Se concluye que el desarrollo social debe estar acompañado por la comunicación participativa de la mano de las organizaciones destinadas a la educación y formación ciudadana, para dar garantías y vigencia de democratización, inclusión y ejercicio del derecho ciudadano en el consumo, apropiación y participación cultural.

Palabras clave: ciudadanía, comunicación; organización cultural; participación.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the function of museum outreach in cultural organizations as a space for communication that generates citizen participation. In this sense, we proceeded to analyze through the methodology of the biographical perspective of life stories, the vision that managers of museum institutions, employees and beneficiaries of the extension services of the organization, generated around the approaches of citizen participation, being these materialized through the development of the functions of such an important communicative tool. It is concluded that social development must be accompanied by participatory communication hand in hand with organizations aimed at citizen education and training, in order to provide guarantees and validity of democratization, inclusion and exercise of citizens' rights in cultural consumption, appropriation and participation.

Keywords: citizenship; communication; cultural organization; participation.

* Magíster Scientiarium en Ciencias de la Comunicación, mención Gerencia de la Comunicación de la Universidad del Zulia. Licenciada en Artes Plásticas egresada de la Facultad Experimental de Artes de la Universidad del Zulia; se ha desempeñado como Docente en el área de Diseño Gráfico y danza en contextos comunitarios.

Introducción

La comunicación, es un fenómeno que se concibe en un acto de trasmisión y recepción de información y, más allá, en un proceso de relación sociocultural, que puede ser visto como un acto cimentado más en las mediaciones que en los propios medios (Alfaro, 1993; Barbero en Beltrán, 2005), conformándola en un ingrediente fundamental y elemento estructural para la vida en sociedad.

La comunicación, se constituye en un eje de discusión dirigido a confrontar la visión y noción actual de la práctica museológica, debido a que más allá del manejo mediático destinado a la promoción y divulgación de mensajes a través de la publicidad y el mercadeo de servicios y actividades, es decir, del uso de la promoción a través de los medios de comunicación-, en una visión íntegra, ésta (la comunicación), pasa a considerarse en un elemento coadyuvante en la construcción del sentido de ciudadanía, se constituye en herramienta a través de la cual, se operacionalizan los derechos y deberes civiles; así como se vislumbra como un acto potenciador de la democratización de bienes y servicios culturales, fungiendo como elemento necesario para el establecimiento de diálogos bidireccionales, al igual que para el aprendizaje y la participación social.

De igual modo, un concepto importante en el cual reflexionar, es la noción de la institución museística como un potencial medio de comunicación (Hooper Green-hill, 2001; Castellanos, 2007). Así como también, resulta meritorio comprender las formas a través de las cuales, se establecen los procesos de mediación entre la organización y sus audiencias mediante sus funciones o servicios, vistos éstos, como importantes mecanismos de comunicación directa con los públicos (García, 1999).

El tema ha cobrado importancia paulatinamente, en la medida que se ha constituido en un ámbito de estudio devenido de la matriz museológica de mediados del siglo XX, a consecuencia de: 1) los retos adquiridos a raíz del período de las postguerras, la reforma educativa (del conductismo al constructivismo); 2) la búsqueda por cambiar la noción de espacios de exhibición concebidos para la mera contemplación; lo cual vino a reivindicar por un lado, la perspectiva del sujeto –en adelante públicos-, en los procesos de transmisión de los contenidos; las relaciones entre estos entes y la sociedad y, en su papel clave como promotores de los valores de la democracia, la formación ciudadana, animación, participación y cooperatividad; como también, 3) verse enfrentados a la necesidad de adaptación ante la dinámica sociocultural y económica propias de sociedades en constantes cambios y con nuevas necesidades de consumo y experiencias culturales.

Es así como la organización museística pasa a considerarse en un sistema abierto y comunicante, con alto potencial educativo y de entretenimiento. En este sentido, se toma en conciencia una visión integral de éstos organismos en los cuales todo comunica (Hooper-Greenhill, 2001) desde sus funciones, productos y servicios, hasta aspectos relativos a las relaciones internas entre personal y público, el compromiso social, las relaciones establecidas hacia otros sectores sociales, los medios de comunicación internos y externos, entre otros factores, incidentes en la conformación de una imagen global que influirá de modo determinante en percepciones, actitudes y visitas; y la cual resultará fundamental para el establecimiento de los procesos comunicativos efectivos con los diversos sectores que hacen vida en el ágora social.

Tomando en consideración la idea anterior, donde la organización museística se convierte en un potencial medio comunicativo, resulta importante valorar, la perspectiva a través de la cual se aborda la idea de la participación ciudadana, viendo en ésta, posibilidades a través de las cuales se les otorga poder de actuación en la gestión museística a sectores y actores sociales como medida democrática y constructiva de ciudadanía; siendo este un planteamiento que se ha venido manejando en terrenos tales como el de la educación formal, por ejemplo, como parte de establecer comunicaciones bidireccionales, participación conjunta en los procesos de

gestión, contribución en la solución de problemáticas en común, donde se toman en cuenta a todos los sectores implicados, bajo una justa distribución de la capacidad del poder de decisión.

Por su parte, la comprensión en torno al rol que a nivel de servicios tal y como la extensión y proyección institucional, función destinada a la proyección social del museo y cimentada en la animación sociocultural; constituye un ámbito de estrategia que la posiciona como herramienta y recurso a través del cual se contribuye a desarrollar el ejercicio ciudadano en aras de promover la participación, cumpliendo así con los preceptos de democratización y acceso a los bienes culturales en consumo y participación protagónica, como se estila en amplias legislaciones, de carácter local y nacional, en lo cual se procura el manejo justo de las posiciones de poder, así como el beneficio mutuo de todos los implicados en el proceso de negociación y de gestión.

De este modo, resulta clave disertar en torno a las posiciones adoptadas frente a esta realidad en el ámbito museístico de nuestra región, en la medida que se busca comprender formas a través de las cuales se llevan a cabo los procesos de animación sociocultural a través de canales de comunicación museística como lo conforma la función de extensión, comprendiendo que, como instituciones educativas y de entretenimiento llevan la ardua tarea de fungir como mecanismos de formación ciudadana y en concordancia con Camacho (2004:145): ésta "se adquiere (la formación ciudadana) a través de la participación en el tejido asociativo y, requiere que éste se encuentre mínimamente desarrollado y pueda ofrecer alternativas a la ciudadanía sobre cuestiones diversas que atañen a su realidad".

En tal sentido, la siguiente ponencia constituye la recopilación de hallazgos teóricos y de campo, que surgen como producto del trabajo especial de grado de la maestría en Ciencias de la Comunicación mención Gerencia titulado: Organizaciones culturales museísticas en Maracaibo como espacios de comunicación para la participación ciudadana; estudio enmarcado en la línea de investigación comunicación y ciudadanía, realizado en el año 2012; el cual tuvo como objetivo general analizar la función de extensión museística en las organizaciones culturales de Maracaibo como espacio de comunicación que genere la participación ciudadana.

En el desarrollo de la investigación, se procedió a analizar a través la metodología de la perspectiva biográfica de los relatos de vida, la visión que gerentes de instituciones museísticas, empleados y beneficiarios de los servicios de extensión de la organización, generaban en torno a los planteamientos de participación ciudadana, siendo éstos materializados a través del desarrollo de las funciones de tan importante herramienta comunicativa. La investigación tuvo como ámbitos de estudio las siguientes instituciones museísticas de la región marabina: Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez y Centro de Arte PDVSA La Estancia Maracaibo.

La investigación, encierra 3 elementos inter conexos constituidos en ejes del estudio: el paradigma comunicacional, la participación ciudadana y como organizaciones destinadas al servicio sociocultural y el desarrollo, instituciones destinadas a la salvaguarda de la memoria e identidad cultural, los museos y centros artísticos.

Para abordar el fenómeno en estudio, se ha partido de la siguiente premisa: "La organización cultural museística en Maracaibo se convierte en un espacio comunicacional a partir del momento en el cual se generan plataformas para la participación y empoderamiento del usuario, conformando medios a través de los cuales puedan establecerse actos de escucha y reciprocidad entre la organización y los ciudadanos, mediante sus diversos mecanismos de relación; la extensión museística por consiguiente, se transforma en uno de los mecanismos de comunicación directa con los individuos, así como también en una fuente clave para la conexión entre el museo y la sociedad y, para el despliegue de su papel como institución al servicio social y el desarrollo".

1. La organización museística como un medio de comunicación

Reconocer estos espacios culturales como medios comunicativos, no se constituye en un término reciente. Estas instancias han traído desde su génesis la función esencial de albergar para el estudio, educación y deleite del público y la sociedad general, los testimonios y objetos que, de naturaleza tangible o intangible han sido reconocidos como elementos representativos y de alto valor para la memoria e identidad cultural, los cuales, según el Consultor Internacional de Museos (en adelante ICOM, 2006:12), a través de su Código Deontológico, los define como:

“Instituciones permanentes sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, que son accesibles al público y acopian, conservan, investigan, difunden y exponen el patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su entorno para que sea estudiado y eduque y deleite al público”

Se constituyen así, en fuentes claves para los procesos de investigación, promoción y comunicación de las ciencias y las artes en su amplio espectro; convirtiéndose en organizaciones que llevan a cabo unas labores de primer orden como custodias y comunicadoras de los bienes culturales tangibles e intangibles que constituyen el patrimonio social.

Sin una intención por ahondar en el estudio de las etapas o procesos de evolución a través del cual han atravesado estos espacios a lo largo de la historia –ya que cuentan con una larga data-, bien puede señalarse que, la evolución por la que atravesó el ámbito museístico y su ciencia de estudio a lo largo de décadas, y fundamentalmente con el advenimiento de los planteamientos generados por la nueva museología, en lo cual, *Andrès Desvallés* entre otros, jugaron una labor pionera a través de la visión del museo moderno y el nacimiento de nuevos institutos de musealización; se generó una redimensión en torno al papel que debían desarrollar estas instituciones ante los desafíos de la sociedad actual; en lo cual, se comienzan a discutir tópicos relacionados con las necesidades de generación de instituciones museísticas flexibles y dialógicas.

En este sentido, la comunicación paso a jugar un rol clave como factor necesario para el desarrollo de los procesos de relacionamiento y flexibilización de estas instancias ante los públicos (reivindicando la posición del sujeto en el proceso de comunicación). Al igual que, pasó de ser reconocida de una herramienta y función centrada en el ejercicio normativo de la publicidad y las relaciones públicas, a constituirse en un vector estratégico que recorre todo el sistema organizacional, facilitando consigo los procesos de gestión, y la potenciación del diálogo con los diversos actores que se relacionan de manera directa e indirecta con estos organismos.

Cabe destacar que, el cambio de paradigma de un museo tradicional a un museo moderno, replanteó de igual modo la condición como mecanismos de educación no formalizada, en lo cual incidió de manera decisiva, los paradigmas en materia educativa, en tanto al desarrollo de planteamientos de los procesos de aprendizaje: desde una apreciación conductista, hasta la implantación de sistemas constructivistas de constitución de significados (Hooper- Greenhill, 2001; Abraham, 2009); reconociéndose su cualidad como entes dinámicos y abiertos a la sociedad, como también potenciales vehículos para la transformación social.

Es decir, estos cambios pueden verse reflejados como respuestas ante las características que han desarrollado los museos como espacios educativos no formales, así como en la comprensión del público como receptores activos y no receptáculos pasivos de estímulos e información; lo que reivindica la posición del sujeto en el proceso comunicativo y en otras perspectivas, potencian mayores posibilidades de participación a través de estas instancias.

Es así como la visión integral de la comunicación en la organización museística, ha permitido desarrollar a través de sus funciones y servicios, potenciales canales de comunicación con los públicos; entre ellos, las exhibiciones, las cuales adquieren una condición privilegiada como principal mecanismo comunicativo, en la medida que la comunicación del objeto, se transforma en el canal fundamental de comunicación (García, 1999), así como también, otros conjuntos de

funciones a través de las cuales se gestan importantes vías de interacción e interpretación que favorecen el contacto directo –en otros niveles– con los públicos. Según Reynoso (2007:193), “a este último (públicos) le da la posibilidad de una retroalimentación inmediata a sus intereses y, al museo le permite conocer mejor a sus usuarios”; estas actividades constituyen un medio idóneo para llevar a cabo la función social del museo.

Entre ellas, la extensión museística se constituye en una de las formas de comunicación directa que establece las organizaciones museísticas con los públicos, así como representa uno de sus brazos sociales más transformadores y significativos. En sus alcances, se desarrollan actividades destinadas a la vinculación museo-comunidad, en lo cual el museo funge como mediador, cumpliendo una función de integración con el colectivo. De este modo, la extensión museística tiene como objetivo principal “generar un proceso de animación socio-cultural que promueva la participación y creatividad de la población en el campo cultural” (Dirección sectorial de Museos, 2001).

Según Cembranos, F., Montesino, D., Bustelo, M. (2007:12) El término de animación socio-cultural alude al “proceso que se dirige a la organización de las personas para realizar proyectos e iniciativas desde la cultura y para el desarrollo social... esta interpretación del concepto de animación sociocultural se complementa con una serie de anotaciones a los cuatro ejes semánticos que la componen: la cultura, la organización de las personas, los proyectos e iniciativas y el desarrollo social”.

De manera que la visión de la participación ciudadana en el campo de la extensión museística, resultará esencial para la comprensión de los procesos de abordaje de los públicos, como también del desarrollo de mecanismos propiciadores de la comunicación ante la labor social que como entes promotores de la formación y desarrollo social se caracterizan.

2. Modelos de comunicación de la organización museística

Un primer acercamiento del proceso comunicacional de estas instituciones con el público, fue llevado a cabo a través del análisis de las exhibiciones y sus mecanismos de comunicación. La búsqueda por atender la relación que se entablaba entre los objetos expuestos, los productos y servicios, que oferta la institución, así como en lo concerniente al acto de la significación, se desarrolló mediante la aplicación de la analogía con el modelo clásico de transmisión lineal propuesto por Shannon y Weaver. En un inicio, el modelo de transmisión lineal mecanicista fue una de las primeras formas de desarrollar la comunicación del museo.

Posteriormente, las relaciones con las audiencias comienzan a ser atendidas desde la perspectiva de la comunicación, dicha visión, en correspondencia con la autora Hooper-Greenhill, conlleva a dos acercamientos generales: el enfoque de la transmisión y el enfoque cultural (Carey, 1989; Hooper-Greenhill, 2001).

El enfoque de la transmisión, destaca por su familiaridad en el ámbito del museo, desde los años setenta vuelve a ser debatido, en cuanto a la concepción de la comunicación del museo como un acto de información-procesamiento similar a la transmisión lineal planteada en la teoría cibernética, sosteniendo relaciones con el envío de información de un sector a otro; dicha perspectiva, sostiene analogías de igual manera con la noción conductual que adoptó la educación en el acto de estímulo-respuesta, donde se comprende que el conocimiento es externo al educando y donde se prioriza la transmisión eficiente de la información.

En correspondencia con Hooper-Greenhill (2001:18): “El modelo de transmisión ve a la comunicación como un proceso de conceder información y enviar mensajes, transmitiendo ideas a través de espacios con un fuerte manejo informativo hacia un receptor pasivo”, la visión de este enfoque ve a la comunicación como una tecnología sin involucrados. Desde esta perspectiva, la visión que se desarrolla de la comunicación se asume como un acto mecánico y sin mayores involucrados.

El enfoque cultural, por el contrario, tiene mayores implicaciones culturales y sociales, éste, concibe de manera más amplia la relación con las audiencias en contraste al enfoque de transmisión lineal planteado anteriormente. El enfoque cultural concibe el proceso comunicativo como toda una sociedad de símbolos y procesos mediante los cuales se produce y mantiene la realidad, donde ésta se transforma y se constituye a partir de la representación particular de creencias y valores.

Al establecerse analogías con los paradigmas educativos, se inserta este enfoque en la clasificación de constructivista, lo que representa un aporte significativo al enfoque a través del cual se desarrolla la educación y la comunicación del museo. Desde el punto de vista del paradigma educativo, esta visión se enmarca en lo que se ha denominado como un museo didáctico, participativo, o un museo constructivista (Hooper-Greenhill, 2001; Pirela y Ocando, 2004; Abraham, 2009).

Esta visión plantea que ninguna realidad es estática y que por el contrario, esta se sustenta en todo un proceso de negociación con las personas en atención a sus experiencias, desarrollándose dentro de estructuras de comunidades interpretativas. Se produce pues un acto comunicativo, en el sentido, que éste se constituye a partir de procesos interpretativos donde la comunicación nuclearmente, no puede ser concebida fuera de la cultura y donde la cultura en su esencia es un fenómeno de la comunicación. "en esta visión, la comunicación es comprendida como un proceso de intercambio, asociación y participación" y, se asume como proceso de unión de grupos y sociedades, relacionados dentro de un espacio común, donde se asume la socialidad y la mutualidad como términos claves.

En tal sentido, se evidencian dos diferencias claves: por un lado, mientras en el enfoque de la transmisión, los poderes de relación son muy evidentes –la fuente del significado proviene de la fuente de emisión– y el destinatario asume una posición pasiva, convirtiéndose en un receptáculo de información; el enfoque cultural promueve, por el contrario, la construcción del significado a partir de una significación mutua de procesos, donde las partes involucradas desarrollan una posición activa en la producción e interpretación participada, es decir, donde los valores y las creencias son compartidos, fomentando la posición activa de los involucrados (remitente-destinatario).

Al llevar estos procesos de comunicación a la realidad museística, se observa que en numerosas ocasiones, el modelo de transmisión lineal se ha llevado a cabo a través de la configuración de las exposiciones o demás servicios, en este sentido, la investigación de audiencia u otros mecanismos de investigación no son tomados en cuenta como criterios condicionantes para la configuración de propuestas y actividades emitidas por dichas instancias, lo que conforma este tipo de proceso comunicativo ineficaz para fomentar la vinculación o contacto con el público.

Por su parte, el enfoque cultural de asumir la comunicación, contiene mayores garantías para la interacción, en este sentido, el proceso de negociación permite la constitución de significados a partir de la construcción tanto de identidades personales como de los grupos, a raíz de los procesos de retroalimentación. En este paradigma se reconoce a todo participante en el proceso comunicacional, de modo que, más allá de asumirlos desde una perspectiva de informador, el museo se convierte en comunicador, donde "el museo es sensible y autoreflexivo, los procesos de conducta y colaboración con el público y los interesados estarán en el lugar, y los productos del museo como las exposiciones y eventos estarán sujetos a evaluación". (Hooper-Greenhill, 2001:24).

Este paradigma insta a considerar la audiencia y por consiguiente a los grupos heterogéneos como un condicionante para la codificación de bienes y servicios, de no ser así, se pasa a conformar una noción de un público general e indiferenciado, una audiencia de masas indefinidas, donde no se toma en cuenta la relación con el impacto y satisfacción de las necesidades del consumidor.

La concepción de “audiencia pasiva” y de “audiencia activa” llevan actualmente al análisis de las formas a través de las cuales, estos espacios configuran y desarrollan sus servicios y actividades con los visitantes; a criterios de la autora, de una manera u otra siempre el receptor permanece activo, y el reconocerlo o no, queda ya por parte de la institución museística; por otro lado, queda también en criterio de la institución, el modo a través del cual busque llevar a cabo su proceso de comunicación: en función de un impacto significativo, donde se gesten un proceso de transmisión y construcción mutua de significados, o en un acto más expresivo, que comunicativo.

Asimismo, otra de las maneras más usuales y tradicionales de llevar a cabo la comunicación museística, es a través de la cadena jerarquizada, este modelo de larga data, consiste en la comunicación vertical, con preferencias en el flujo descendente; en ella los vínculos comunicacionales se ven delimitados, manifestándose una estructura rígida y autoritaria.

La dinámica del presente y los cambios en las diversas esferas sociales pasan a desplazar las estructuras estáticas tradicionales, hacia estructuras y procesos que fomenten mayor flexibilidad, vinculación e integración, la visión del museo en la actualidad traslada las diversas formas de interacción hacia conjunto de estímulos y experiencias, que pasan a transformarse en un todo a partir de la suma de las partes, en ese sentido, la necesidad de generar espacios comunicativos a través de los museos recae en la búsqueda por modelos comunicativos de mayor participación, retroalimentación y reciprocidad.

En tal sentido Hooper-Greenhill (2001), habla de una visión íntegra de la comunicación a través de un enfoque holístico de la misma, donde se considere en su amplitud todos los elementos constitutivos del museo, transformándose en un conjunto de experiencias a diversos niveles relacionadas intrínsecamente con la noción de imagen del museo, a raíz de la visita en general.

De este modo, establece como condicionante, la construcción de la imagen del museo de acuerdo a sus características internas y externas, las aptitudes, actitudes y actividades que lleve a cabo el personal del museo, desde la cúpula directiva, hasta los niveles más operativos de la estructura, el clima organizacional, la cultura organizativa; el uso de técnicas publicitarias y de mercadotecnia; los suministros -bienes y servicios destinados a públicos heterogéneos-, la atención tanto en la planta física como a espacios extramuros, actividades que permiten crear redes con las comunidades, el fomento de la animación sociocultural; así como el espacio y presencia que ganan estas organizaciones en los medios masivos, entre otros aspectos, que constituyan en toda una experiencia vinculante la relación entre el museo y la sociedad.

3. Participación ciudadana

Vista en su plano local o global -lo que lo transforma en una determinante para su amplitud y alcance-, La participación ciudadana se concibe a través de las posibilidades que desarrollan los ciudadanos a través de iniciativas colectivas organizadas, en lo cual fungen como actores en los espacios de decisión, en los procesos de confrontación, así como en la administración y ejercicio de políticas.

En general, se hace referencia a la intervención de particulares en actividades públicas, en tanto se constituyen en portadores de determinados rasgos sociales, es un ejercicio de la condición ciudadana asentada claramente en el Estado de Derecho ciudadano; Merino(S/F).

El desarrollo y ampliación de la participación puede ser vista también como una utopía y un proyecto (Segovia y Dascal, 2000); en primera instancia, por la distribución equitativa de beneficios sociales, una propuesta ideal de comunidad, así como también para la autorrealización de los individuos y del sistema de vida; segundo, se transforma en un proyecto en la medida que: “tratada de una forma concreta en todo el ciclo del proceso de toma de decisiones, se establece la consideración donde cada uno de los individuos incide en los asuntos públicos de su interés (Segovia y Dascal, 2000: 19, 20).

De igual modo, López (2012) Plantea que la “participación ciudadana es la intervención directa de los ciudadanos en la actividad gubernamental y el quehacer político de la comunidad a través de procesos de consensos con las instancias de la administración, conllevando a la incorporación en el proceso de toma de decisiones, ejecución de las políticas públicas, la corresponsabilidad y compromiso en el desarrollo de la gestión pública”

En este sentido, la idea de la participación se transforma en un instrumento del desarrollo, empoderamiento y equidad social, donde se involucran a todos los actores, en sincronía con los roles que desarrollan respectivamente en la negociación y la toma de decisiones en los diversos ámbitos donde se desarrolla. La participación se desarrolla en la arena del poder público que busca representar el interés general de una unidad social determinada, en sinergia con instancias de gestión pública que puedan llevar a cabo su materialización.

4. Organizaciones museísticas y participación ciudadana

En el ámbito museístico esta noción se ha visto favorecida y reflejada gracias a los avances que en materia museológica surgieron a través de los planteamientos de la nueva museología. En ella, el museo se ha transformado de un espacio contemplativo a un ámbito de construcción social. Los paradigmas de la nueva museología han otorgado un énfasis de gran importancia a la figura de los públicos, así como a las posibilidades de ampliación del ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos para el disfrute y construcción de la cultura, favoreciendo en teoría la democratización cultural, la inclusión, la heterogeneidad, pluralidad y la concienciación, como mecanismo a través del cual se fomenta el sentido de identidad y patrimonio social.

La concienciación hace alusión al potencial que desarrollan los miembros de un espacio comunitario determinado a través de instrumentos con los cuales sea permitido fomentar los conocimientos sobre la historia y el presente; desde esta perspectiva (Marc Maure, en Fernández 1999:94), busca “otorgarse la conciencia de la existencia y el valor de la propia cultura, proceso que tiene una función liberadora y vuelve visibles los fenómenos históricos que han formado la situación actual de la comunidad”.

En este sentido, la organización museística adquiere un rol importante como mediadora de los procesos de construcción cultural y, por ende, de la construcción identitaria, de la democratización; siendo estos dos últimos aspectos, elementos bases de los planteamientos museísticos modernos y comunitarios.

Fernández (1999:91) afirma que “El museo ha pasado de ser un sacrosanto e inmarcesible templo patrimonial a convertirse en una institución viva, dinámica y de difusión sociocultural activa, y ha devenido desde una posición lejana e inaccesible al público no especializado a adquirir una concienciación de institución cultural al servicio de todos y utilizado por todos los miembros de una comunidad”.

Esta evolución en la matriz museológica, fue producto entre otros aspectos de las oportunidades de animación participativa y comprometida de los públicos (Fernández, 1999:107); desde esta óptica la concienciación a través de estos espacios, fomentaron mecanismos que permitieron gestar en los públicos el reconocimiento de su propia memoria colectiva, la realidad sobre su patrimonio, así como el desarrollo de comunidades sensibles a su realidad.

En esta medida, se pueden establecer dos posturas claras que caracterizaron el sistema museológico tradicional, y la nueva visión del museo en correspondencia con los planteamientos generados desde la nueva museología, los cuales se mantienen en vigencia en nuestra actualidad. Dichas posturas, bien pueden sostener analogías en los aportes que se han producidos en materia de la comunicación museística, donde el museo se reconoce como un medio de comunicación el caracterizado como un enfoque lineal y conductual y, un enfoque cultural-participativo y constructivista (Hooper Greenhill, 2001; Castellanos, 2007; Abraham, 2009).

En atención a ello, Marc Maure en Fernández (1999:107) habla de dos aspectos importantes del nuevo museo "un sistema abierto e interactivo supone la utilización de un nuevo trabajo museístico". donde el museo tradicional, por su parte se caracteriza por estructurar procesos lineales de operaciones desarrolladas por su sistema, con lo cual se constituye un mundo aislado de la sociedad; fenómeno que aun hoy se mantiene y, en correspondencia con Maceira (2008:40) "bocas mudas, voces silenciadas y la falta de escucha, son imágenes acertadas para pensar en la relación de una gran parte de museos en sus sociedades... los públicos entablan más bien monólogos o diálogos entre grupos de acompañantes que recorren el museo o sitio patrimonial, pero de diálogo con el museo o lugar patrimonial, en sentido estricto hay poco o nada".

De tal modo que el individuo frente a este nuevo proceso de comunicación museística pasa de concebirse de un receptáculo pasivo, a una posición donde se favorece su cualidad como interlocutor en el acto de comunicación museo-público, ya que este tipo de trabajo se cimienta en el diálogo entre la institución y los miembros de la comunidad, otorgándoles su participación en cuestiones concernientes a su propia historia, entorno y construcción cultural.

Muñoz (2008:97), destaca que desde esta visión teórica, se busca que la población no se convierta en un observante pasivo de la institución, sino que estas perspectivas buscan "promover que la población se "apropie" de ese patrimonio, lo considere como "propio", común y fuente de identidad, para lo cual se hace preciso la participación activa en su gestión, asunto que traerá consigo además la verdadera valoración y respeto del museo y, de forma consecutiva la reflexión crítica, la autonomía, y en todo caso la relación dialéctica con el poder.

En este orden de ideas, la institución museística se conforma en un espacio para la participación y como espacio mediador para la construcción y toma de conciencia de la ciudadanía, en teoría esta noción apoya posibilidades de interacción a través de mecanismos para la toma de decisiones, propuestas generadas desde el seno de la comunidad, la contraloría social, la selección y participación en propuestas museísticas, educativas, comunitarias.

Maceira (2008:39) complementa este argumento aportando que: "La participación social desde el campo de los museos y del patrimonio puede establecerse desde formas más o menos abstractas de democratización de los espacios culturales y del patrimonio, del reconocimiento de los públicos en su calidad de titulares de derechos (ciudadanas y ciudadanos), o de la conceptualización del museo como difusor de los valores democráticos o promotores de la inclusión social, hasta experiencias concretas de organización "desde abajo" a través de las cuales se generará un proceso de participación social en torno al patrimonio.

Cabe destacar que la autora en su texto, aborda formas a través de las cuales, estas instituciones al convertirse en entes para el diálogo, permiten generar mayor contacto con la sociedad, abriendo sus espacios a sectores sociales que suelen ser callados y concebidos de manera homogénea a través de una agenda unidireccional de transmisión de estímulos e información. De ahí que el fomento de espacios democráticos a través de estos mecanismos incida en acciones de empoderamiento y participación de la sociedad civil, grupos organizados, colectivos excluidos y subvalorados en el discurso museístico. Esta percepción se complementa en la noción que busca apoyar la idea de la democratización y concienciación, lejos de visiones que habitualmente sostienen una concepción de poder, con lo cual se permanece ajeno del abordaje del diálogo con gran cantidad de grupos de individuos en la sociedad.

De igual modo, existen mecanismos favorecedores de la participación los cuales pueden desarrollarse en estos ámbitos institucionales, Maceira (2008:44), menciona entre ellos el uso de "las páginas web, buzones, cuadernos de notas, mesas con el personal que ofrece información, integrantes de los colectivos o grupos atendiendo a los públicos y/o conduciendo las visitas guiadas en las exposiciones"; entre otros recursos que favorecen el diálogo directo con la sociedad.

Así como también resulta menester comprender las ventajas y posibilidades asociativas que constituyen dichas instituciones a través de las actividades enmarcadas en materia de ani-

mación sociocultural, ya que “encuadradas en el ámbito de la educación no formal, facilitan el acercamiento natural de la población y propician ámbitos de participación ciudadana” (Camacho, 2004:144); el mismo autor profundiza la idea donde la participación se constituye en un acto íntimamente ligado al acceso, la toma de decisiones, en lo cual se es considerada la voluntad de los sujetos beneficiarios como integrante activo en la constitución de la gestión.

De igual manera profundiza en la idea en la cual, la ausencia o falta de participación “supone una vía cerrada que impide caminar postrándose ante paternalismos, autoritarismos y verticalismo que nos calan como aguaceros interminables y siempre renovados, para que no nos percatemos de sus maniobras tendientes a la sumisión de la ciudadanía” (Camacho, 2004:144).

De manera que la búsqueda por democratizar la cultura en territorios como el museístico, se cimienta en las propias intenciones de las instancias promotoras, en los modos a través de los cuales se recibe la participación, se genera y amplía; elementos a través de los cuales se fomenta la negociación y los procesos democráticos en todas las direcciones y sentidos.

5. Programa de Extensión Comunitaria del Maczul como canal de comunicación entre el museo y la sociedad

El siguiente caso a reseñar, se constituye en un modelo de gestión implantado por el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia desde el año 2005, para abordar los servicios en materia de extensión comunitaria; tiempo a partir del cual, ha permitido constituirse en un canal comunicativo enfatizado en abarcar una mayor atención de públicos directos e indirectos hacia el museo, conformándose en un proyecto inédito y único en materia, en esta región.

El programa nace como resultado del proceso de reingeniería del museo, con lo cual se llevó a cabo un nuevo planteamiento en torno a la proyección de éste con las comunidades, mediante el cual se buscó establecer una mayor vinculación del museo con la sociedad.

Ciertamente, la proyección comunitaria fue asumida como un objetivo constante para la gestión de esta organización desde su génesis como proyecto cultural; sin embargo, los planteamientos previos al actual programa, limitaban su radio de acción a la emisión de actividades educativo-pedagógicas permanentes, las cuales no iban más allá de la emisión de servicios, dirigidos a un público pasivos y meramente consumidores; en tal sentido, la reingeniería de la unidad buscó quebrar con la visión cerrada del museo ante su realidad social.

En vista de esta situación y en la necesidad de una proyección pública de mayor envergadura, se plantea un modelo de gestión destinado a convertir al museo en una herramienta para la transformación social.

De este modo, se concibe un programa cuya función básica se enmarca, por un lado, en el cumplimiento de la ley de responsabilidad social del museo y, en la concienciación del Maczul como un espacio patrimonial para la comunidad. Entre los objetivos fundamentales que persigue el Programa de Extensión Comunitaria se encuentran: brindar bienestar y desarrollo social a través del arte, las ciencias y la tecnología, ejes estratégicos del museo; así como también capacitar al público para contribuir a la formación de una mejor ciudadanía.

Para su desarrollo han transcurrido varias fases estratégicas: una primera que consistió en un acercamiento hacia las comunidades a través de las escuelas, con las cuales se entablaron contactos con líderes de la comunidad. Esta fase diagnóstica se llevó a cabo en los asentamientos urbanos adyacentes al museo: Coruba, Ziruma, Las Tarabas, San Agustín I y II (estableciendo contactos con representantes de instituciones educativas, consejos comunales, hospitales, ONG'S, entre otros). Este primer acercamiento tuvo como objetivo conformar liderazgos principales y secundarios, redes de trabajo, así como puentes y alianzas con grupos comunitarios.

Esta estrategia, facilitó el contacto con públicos diversos y segmentados, así como favoreció la oferta y propuestas de actividades dirigidas hacia un target diverso del núcleo familiar.

En una segunda etapa se estableció el contacto con el público universitario, específicamente a través de instituciones como la Universidad del Zulia, a través del inicio del programa de pasantías, contacto que se complementó posteriormente por las cátedras Maczul.

En el marco de esta fase, Se han desarrollado las alianzas institucionales que han beneficiado la labor formativa del programa. Entre estas instituciones que han apoyado la plataforma comunitaria del museo se encuentran la Universidad del Zulia como ente tutelar, organismos internos como Redieluz, Autodesarrollo, Facultades universitarias; la Universidad Rafael Belloso Chacín, a través de sus programas de pasantías, fundaciones sin fines de lucro, entre otros entes que se han sumado año tras año al desarrollo educativo del programa.

Continuamente, la gestión del programa lleva a cabo un trabajo de corresponsabilidad entre ciudadanos-coordinación del programa, mediante el desarrollo formal de reuniones de trabajo designadas mensualmente, en la cual se plantean las actividades a realizar, se llevan a cabo la captación de participantes de la comunidad para los talleres y, actividades; así como se discuten peticiones o solicitudes provenientes de los diversos sectores involucrados, ya sean provenientes del público beneficiario, o de organismos e instituciones que apoyan o benefician el proyecto.

Todo ello, en compañía de representantes o líderes principales de los sectores asistidos, que adquieren a su vez la tarea de organizar personal y liderazgos secundarios en las comunidades de manera más directa, los cuales se encargan de la difusión de las actividades y la aplicación de censos poblacionales para la captación de público, así como para la emisión de peticiones, desde la comunidad hacia el museo, etc.

Es decir, a través de canales de comunicación directa como las reuniones programadas realizadas con una frecuencia mensual, las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, las redes sociales, entre otros canales de comunicación; se llevan a cabo la asignación y distribución de las tareas, la organización tanto del personal como de los recursos, como también una revisión en torno a los resultados.

En este último complemento de la gestión, la fase de evaluación, cabe destacar, que es el único espacio que realiza contraloría social y el balance general de la gestión en torno a los resultados y beneficios y, ello es llevado a cabo con una frecuencia de tipo anual. En dicha convocatoria se discuten las perspectivas tanto del museo como del programa hacia los beneficiarios y, desde los beneficiarios hacia el museo, gestándose con ello por un lado la retroalimentación que permite rectificar y mejorar las labores y los servicios, como también, ponderar las reacciones, actitudes y percepciones de aquellos que resultan favorecidos.

De esta medida, se plantea un proyecto a través del cual la organización social permite ir más allá de la emisión y consumo de programación enmarcada en los ejes estratégicos de arte, ciencia y tecnología. Se lleva a cabo un trabajo articulado con la colectividad, permitiendo conformar un liderazgo comunitario y el fomento del trabajo y comunicación horizontal.

De manera, que la participación de la comunidad es vinculada en la gestión del programa: a nivel de la planeación, organización, logística, desarrollo de actividades, así como en la evaluación; facilitando con ello la segmentación de los públicos, la inclusión de usuarios que no suele ser el que tradicionalmente hace vida en esos espacios, atender a necesidades específicas de conocimiento, favorecer el sentido de concienciación del museo como espacio patrimonial y de dominio público, entre otras ventajas que se han traducido además en beneficios sustanciales para la institución -como un incremento en la asistencia de los públicos-, reconocimientos institucionales como el premio AICA 2008 a la labor institucional, así como otros beneficios.

De este modo, desde el año 2005, el desarrollo del programa de extensión comunitaria ha permitido un incremento progresivo en el conjunto de comunidades atendidas, así como positivamente a incidido en el crecimiento del número de visitas y consumo de las actividades y servicios ofertados por el museo.

La vinculación con la comunidad como un recurso angular del proyecto de proyección comunitaria ha permitido que -aun con carencias presupuestarias que presentaron tanto el museo como el programa - la organización social, favorece la sostenibilidad de los proyectos a través del apoyo en mecanismos como la autogestión, la movilización ciudadana para la petición de ayudas y financiamiento a la empresa privada y la administración pública, entre otras formas de participación que trascienden las fronteras de un público pasivo consumidor; fenómeno con lo cual se ha podido generar un proceso de apropiación e identificación con los espacios del museo, la comunicación bidireccional entre los públicos y la organización, así como el desarrollo de un espacio dialógico que potencia la participación ciudadana y el desarrollo social.

Según logros alcanzados por el programa, expuestos en el balance anual (2012), se encuentran:

- La participación de un público que no es el que habitualmente hace vida en los museos.
- incremento sostenido del público, así como incorporación de nuevos espacios en la región zuliana.
- Se ha convertido en un aliado de la empresa para la responsabilidad social.
- Se ha desarrollado el mecanismo de la autogestión por parte de los líderes comunitarios como consecuencia a la falta de financiamiento, lo que se ha convertido en la principal amenaza del programa.
- líderes comunitarios principales y secundarios, han sido condecorados en algunas oportunidades, por su labor participativa y protagónica.

De esta manera, se pudo conocer desde una múltiple mirada a la extensión museística, las diversas visiones con las cuales se asume este lazo social para la proyección de la institución cultural en la sociedad marabina y, más allá de ello, las formas y organizaciones que están adoptando estas instancias para lograr quebrar la visión elitista, excluyente y unidireccional que han envuelto a la institución museística a lo largo de los años, fundamentalmente producto de la noción erudita con la cual se asume la cultura y el hecho cultural.

Este último caso mencionado, particularmente, representa un esfuerzo consciente por lograr que la institución cultural museística trascienda la visión de contenedor y de emisor, hacia espacios de convivencia plural, convirtiéndose en un ámbito participativo en el cual, inclusive, se trasciende el ámbito institucional; donde el público se comporta en muchos casos, como portavoz de la institución, en ciudadanos demandantes, en individuos que se posicionan en la arena pública como actores sociales en la discusión de los asuntos de interés colectivo.

Conclusiones

En la investigación desarrollada, se llevo a cabo un análisis de un conjunto de instituciones museísticas emblemáticas para la región, enmarcando un panorama en torno a la comprensión de la visión de la extensión museística como una herramienta comunicacional para la organización; en tal sentido, se pudo conocer que, en el desarrollo de dichas labores, la mayoría las instituciones no contaban con un planteamiento estratégico destinado al desarrollo de la intervención y la animación sociocultural, más allá de la oferta y propuestas de actividades; lo que en correspondencia con hallazgos como los de Rivera H, (2004) la ausencia de una visión estratégica de la extensión museística en nuestra región, se sigue sosteniendo en la mayoría de sus instituciones.

Aún hoy, la oferta de actividades se realiza sin un conocimiento cabal de la población a la cual va destinada, se suele mantener una la noción de un público homogéneo, así como se manifiesta una pasividad de éste, en cuanto a su postura como mero consumidor de actividades, descartando su vinculación en otras formas de participación con la institución.

De modo que, se carecen de propuestas u orientaciones estratégicas que busquen orientar la función de extensión como herramienta de proyección social de la organización; ésta sostiene entonces, una noción normativa en el ejercicio de funciones, perdiéndose la posibilidad de potenciar áreas sensibles para desarrollo de la relación organización/sociedad de modo más significativo e integrador.

No obstante, se pudo observar el desarrollo de planteamientos como el llevado a cabo por el Programa de Extensión Comunitaria del Maczul, que llevaba adelante una propuesta cimentada tanto en la emisión de actividades y contenidos, como también el desarrollo de mecanismos que favorecen la incorporación del ciudadano como sujeto copartícipe en la gestión siendo una acción llevada adelante desde el enfoque de la estrategia.

De igual modo, aunque persiste la visión del museo moderno, el cual se caracteriza por la contemplación, el resguardo, la preservación e investigación; es decir, instancias concebidas fundamentalmente para la emisión de contenidos, subvalorando posibilidades para entablar modelos de interacción dialógica con los públicos, así como se sostiene una noción de receptáculo pasivo de los mismos (sosteniéndose en instancias donde prevalece la emisión del discurso museístico, como por ejemplo, en las exhibiciones), vale la pena destacar, que sin embargo, se ha comenzado a romper con esa visión unilateral de relación entre la organización museística y sus públicos.

Es mediante planteamientos como el reseñado, a través de los cuales se abre el camino conscientemente al abanico de posibilidades que posee la institución museística para potenciar el diálogo y constituirse en un ágora pública fomentando espacios donde se gesta la participación del usuario desde la perspectiva de actor participante así como se vinculan diversos sectores sociales y económicos en la actividad institucional.

De esta manera se constituye en un aspecto nuclear, el hecho en el cual se percibe y materializa la participación como un elemento presente tanto en el planteamiento como en la gestión organizacional; en este sentido, aunque se sostiene aún la visión de una institución museística emisora de contenidos, puede afirmarse que en la región marabina, se están dando pasos a espacios y orientaciones encaminadas a fomentar el diálogo público, así como también, potenciar el ejercicio ciudadano a través de instancias para la participación (aunque se desarrolle en instancias muy específicas, lo que lamentablemente constituyen un porcentaje muy bajo en el total de organizaciones de esta índole, se convierte en pasos significativos para reformar la visión y el papel social de la institución museística en nuestra actualidad).

Sin embargo, fortalecer espacios para la participación a través de las organizaciones museísticas, en su condición de herramientas para la formación e instrumentos de mediación entre públicos-museos-sociedad, en la práctica, resultan favorables no sólo para la flexibilización y apertura de estos organismos hacia a la sociedad -factor que ha permitido quebrar la visión de contenedor y de espacios aislados al entorno social- sino que la constituyen en un ágora pública, en un medio de comunicación para potenciar el desarrollo mediante la visibilidad de las realidades sociales, vigorizar la confluencia del público a través de una dinámica de empoderamiento y participación en la gestión y el consumo, así como a través de la constitución de lazos intrínsecos para la atención a problemáticas que atañen a la sociedad, fungiendo como plataforma para el crecimiento y formación de ciudadanía en instancias democráticas, inclusivas y plurales.

Se insta, de este modo, a potenciar los niveles de participación del público, fomentar su inclusión y educación, en aras de constituir posibilidades a través de las cuales adquieran un rol

de mayor protagonismo en materia de gestión y apropiación de los espacios y, donde estos sean convertidos en sujetos demandantes.

En tal sentido, es competencia de dichas instituciones potenciar la comunicación ciudadana, así como adaptarse a las demandas sociales y abrirse hacia una visión contemporánea de la organización museística; de modo que, esfuerzos como el llevado a cabo por el programa de extensión comunitaria del Maczul, se transforma en una iniciativa concreta que ha favorecido el desarrollo social de la organización, constituyéndose en un sistema organizado entre el museo y los diversos agentes y sectores sociales, configurándolo en un canal o puente de comunicación para fomentar el desarrollo social y cultural.

De este modo el tema de la participación ciudadana, debe abordarse con mayor visión en instituciones de esta índole, ya que aun en un plano general en la región, se sostiene un nivel medio-bajo en el desarrollo de ésta. La noción de la participación debe sustentarse desde los cimientos del planteamiento institucional para el logro concreto de metas y resultados. Una falta de planificación, así como una visión normativa en el ejercicio de las funciones y la instauración de una comunicación unidireccional entre museo-público, limita el abanico de posibilidades que permiten a estas instituciones constituirse en reales organismos educativos, así como las mantiene al margen de la dinámica de la sociedad.

En resumen, el desarrollo social debe estar acompañado por la comunicación participativa de la mano de las organizaciones destinadas a la educación y formación ciudadana, para dar garantías y vigencia de democratización, inclusión y ejercicio del derecho ciudadano en el consumo, apropiación y participación cultural.

Referencias bibliográficas

- Abraham J., Bertha T., (2009) "Los museos espacios para construir la democracia". en: Lizcano, Francisco; Ripa, Luisa; Salem, Elena (coord.) "*Democracia y derechos humanos, desafíos para la emancipación*". Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Nacional de Quilmes y El Colegio Mexiquense. México. Disponible En: http://www.internacionaldelconocimiento.org/documentos/redes_academicas/democraciD_derechos_humanos.pdf. Consultado el 14 de diciembre de 2011.
- Alfaro, R. (2000) "Culturas populares y comunicación participativa: en la ruta de las redefiniciones". *Revista Razón y palabra*, "Comunicación, Organizaciones no gubernamentales, Sociedad Civil y Democracia" N° 18, mayo/julio. Disponible En: <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/index.html>. Consultado el 23 de febrero de 2012.
- Beltran, L. (2005) "*La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo*". III Congreso Panamericano de la Comunicación. Panel 3: problemática de la comunicación para el desarrollo en el contexto de la sociedad de la información. Carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Julio del 12 al 16. Argentina.
- Camacho, A. (2001) "Educación permanente de personas adultas, participación ciudadana y animación sociocultural, la aparición de nuevos ámbitos formativos para la calidad de vida". Universidad de Sevilla. *Cuestiones pedagógicas* Revista de Ciencias de la educación. N° 15, 2000-2001. pp. 139-146
- Castellanos, P. (2008) "*Los museos de ciencias y el consumo cultural una mirada desde la comunicación*". Primera edición en lengua castellana. Edit. Acción cultura museos y patrimonio. UOC. Barcelona. España.
- Castellanos, P. (1998) "Los museos como medios de comunicación: museos de ciencias y tecnología". *Revista Latina de comunicación social*. 7 de julio de 1998. Disponible en: www.ull.es/publicaciones/latina/9/71mus.htm. Consultado el 12 de diciembre de 2011.

- Cembranos, D.; Montesinos, H.; y Bustelos M. (2007) "La animación sociocultural: una propuesta metodológica". Decimocuarta edición. Edit. Popular. Madrid, España.
- Dirección General Sectorial de Museos. "Normativas técnicas para museos". Edición digital (2001). Sistema Nacional de Museos. Consejo Nacional de la Cultura. Disponible en: museosdevenezuela.org/.../Normativas/Normativa0_0.shtml. Consultado el 13 de febrero de 2012.
- Fernández, L. (1999) "Introducción a la nueva museología". Edit. Arte y música. Alianza Editorial. España
- García B., Á. (1999) "La exposición un medio de comunicación". Edic. Akal arte y estética. Madrid, España.
- Hooper-Greenhill, Eilean (2001) "The educational role of the museum". third edition. Leiscaster readers in museum studies. Routledge. Taylor A. Francis Group. London, UK.
- ICOM (2006) "Código deontológico para museos". Documento PDF. Disponible en: www.icomce.org/contenidos09.php. Consultado el 27 de febrero de 2012.
- López, J. (2012) "Participación ciudadana en la conservación del patrimonio histórico". Extenso de ponencia; I Ciclo de Conferencias sobre gestión cultural en homenaje a Inés Laredo. Auspiciado por la Cátedra de Autodesarrollo LUZ, MACZUL, Acervo Histórico del Zulia, Colegio de Licenciados en Ciencias Políticas. Maracaibo, Venezuela.
- Maceira O., Luz "Los públicos y lo público. De mutismos, sorderas y de diálogos sociales en museos y espacios patrimoniales". En: Arrieta, Iñaki (ed.) (2008) "Participación ciudadana, patrimonio cultural y museos entre la teoría y la praxis". Publicación PDF. Universidad del País Vasco. Servicio editorial de la Universidad del País Vasco. España.
- Merino, M. (S/f) "La participación ciudadana en la democracia". Nº 4. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática. Instituto Federal Electoral. Disponible en: http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/la_participacion_ciudadana_en_la.htm. Consultado el 11 de junio de 2012.
- Míguez, María Isabel (S/F) "El concepto de "público" en las relaciones públicas: críticas a la visión tradicional de los públicos y tendencias actuales". Publicación en línea, en: <http://congreso.us.es/congresorpp/iiM%20Isabel%20Miguez.pdf> . Universidad de Vigo. Consultado el 15 de marzo de 2012.
- Pirela, J. Ocando, J. (2003) "Un modelo para diseñar programas educativos en los museos". Revista Investigación y Postgrado. Año 18, nº1. Caracas. Venezuela.
- Reynoso H., Elaine (2007) "Actividades de comunicación Directa en un museo de ciencias". Pág. 161-195. En: Museología de la ciencia 15 años de experiencia. Comp. Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Universidad Autónoma de México, México
- Rivera H., Ender (2004) "Extensión museística". Revista de Artes y Humanidades UNICA. Año 5, nº10 /mayo-agosto de 2004. Pp.145-159. Universidad Católica Cecilio Acosta. Maracaibo. Venezuela.
- Segovia, Olga y Dascal, Guillermo (2000). "Espacio público, participación y ciudadanía". Corporación de Estudios Sociales y Educación. Pontificia Universidad Católica de Chile. Edic. Sur. Chile.

Entrevistas

LAS MARCAS DEBEN SER COHERENTES EN SU MENSAJE Y POSTURAS ASUMIDAS ANTE TEMAS RELEVANTES PARA SU PÚBLICO

Sully Romero

La discusión sobre el marketing ha tomado auge especialmente en este contexto pandémico en el cual ha emergido nuevos negocios o emprendimientos que ofrecen sus servicios y productos para satisfacer a un público cada vez más informado y exigente en sus demandas. Las redes sociales en sus inicios surgieron como un medio de interacción, en el transcurrir del tiempo se ha convertido en una herramienta complementaria para los estudios de mercados, aunque aún existen divergencias sobre sus aportes. Para abordar esta temática, Sully Romero (S.R.), Psicóloga (Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela), Magíster en Psicología Económica y del Consumidor (Universidad de Exeter, Reino Unido), investigadora en comportamiento del consumidor e investigación social en diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos, y en la actualidad directora de consultoría de Eco Market Research (México), es entrevistada por Yelkarin Romero (Y.R.), Licenciada en Ciencia Política (Universidad del Zulia, Venezuela), actualmente investigadora y asesora en marketing digital (Bogotá, Colombia). A continuación, se presenta la transcripción de esta disertación.

Y.R. Partiendo de la concepción de que el marketing es una variable importante sobre todo por el conjunto de técnicas y estudios que tienen como objetivo mejorar la comercialización de cualquier producto, en pocas palabras podríamos decir que el marketing o mercadotecnia, como le llaman algunos, son las prácticas comerciales destinada a satisfacer necesidades o deseos del consumidor mediante el desarrollo de productos que generen ganancias. En consideración a lo mencionado mi primera pregunta sería ¿qué pronósticos pudiera compartiros sobre el marketing hasta este año (2021) en relación a los que ya se ha dado en el dos mil veinte y nos gustaría saber un poco cuál es tu visión acerca de lo que se espera del marketing en actualidad, considerando todos los factores sociales, con el tema de pandemia, el tema económico, que nos pudiera es decir al respecto?

S.R. Las estrategias de marketing del año pasado [2020] cambiaron, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de mercadeo el año pasado se vio retado a otro nivel, desde los ambientes, la forma en que nos desempeñamos en el día a día cambiaron. Evidentemente, hubo una necesidad de lo digital desde todo punto de vista, desde el mundo laboral y eso implica que nos volvimos más digitales, las herramientas de

comercialización digitales se volvieron relevantes como nunca lo habían sido.

Evidentemente como investigadores estamos siempre [atentos]... por ejemplo, algunos targets, algunos segmentos que se han visto, o han mostrado muchas barreras hacia lo digital, (no sólo hacia el uso de lo digital, sino obviamente hacia la compra por medios digitales) tuvieron que abrirse, forzosamente. A mí me ha tocado hacer estudios por ejemplo con personas mayores de cincuenta, en sus sesenta, que te decían "ahora yo quiero eventos, pero digitales", además pensando en que es el target más vulnerable, ante esta situación, que de alguna forma se resistía un poco más por temas de inseguridad, por temas de que no dominaban las herramientas, se veían vulnerables frente al fraude, hubo una apertura, no puedo decir que total pero sí muy considerable a partir del año pasado hacia lo digital, en general.

El marketing pues obviamente no iba a escapar de toda esta tendencia, eso, por un lado, la digitalización de nuestros consumidores. Hoy tenemos un escenario en el que de alguna manera no podemos hablar de un consumidor digital y un consumidor físico o analógico, por decirlo de alguna manera, ahora tenemos que pensar en un consumidor que más bien está expuesto y hace vida en ambos

mundos, tanto en el mundo digital como en el mundo físico y bajo esta premisa es que nos tenemos que mover. Ya no podemos pensar en un consumidor puramente digital, ahora tenemos que pensar en un consumidor cuya vida es tanto digital como física, y bajo ese escenario las marcas deben actuar con un nivel de consistencia que les permita hacer presencia en ambos, digamos en todos los ámbitos incluyendo el digital.

Eso, por una parte, por otra la pandemia vino a ser como búster, como un trampolín que nos aventó a todas a tendencias que veníamos viendo crecer y ahora se dispararon, pero con mucha velocidad. Una de ellas es la digital, pero también esta este tema de marcas con causa. El marketing para el veinte veintiuno tiene que ser un marketing que le hable al consumidor en un nivel en el que vas a establecer contacto a partir de las cosas que son relevantes para él, a partir de los mensajes que son relevantes para él, a partir justamente de ideologías; por ahí veía entre todos los tópicos que queríamos tocar el tema del marketing político, finalmente si cuando se tienen marcas de ropa deportiva por ejemplo, utilizando como imagen personas o jugadores no puedo mencionar ni marcas ni nombres, pero jugadores de la NFL que han sido expulsado por temas, o soportar una ideología política, entonces yo entiendo que finalmente los consumidores hacen *click* con esto, los consumidores están buscando marcas que sean relevantes a otro nivel, no sólo que me ofrezcas algo personalmente bonito y emocionalmente satisfaga mi necesidad, necesito que además tu marca me hable en un discurso... lo vemos muy claro por ejemplo, no estoy tan segura como está sucediendo en otros países, aquí en México tienes bancos apoyando el mes del orgullo gay, izando la bandera gay en sus instalaciones durante el mes de junio, cosas que antes no eran relevantes para una marca meterte en esos terrenos que al final son temas de la política. Observar por ejemplo a marcas apoyando causas feministas o femeninas en todo caso; existe una tendencia, pero no en los niveles que está exigiendo el consumidor, en este momento el consumidor está exigiendo que tú [marcas] seas más que el producto, que tengas un discurso y a su vez de nuevo, se encuentra un trasfondo político...

Y.R. En relación a lo comentado, todos estos cambios de alguna forma se generaron casi

que impuesto por la circunstancias, bien sea, si o si, queramos o no queramos, se van dando y los que se han adaptado, han implementado nuevos lineamientos, nuevas estrategias, nuevas formas de adaptarse precisamente a lo que ese consumidor de hoy en día es más exigente, que exige mucho más, que exige como un discurso, aún más contenido, que exige sustancias; En este contexto en cuanto a estrategias, tomando en cuenta que las mismas pueden variar dependiendo de la marca, del tipo de negocio, del modelo de negocio, dependiendo de la tendencia ¿Qué estrategias son actualmente tendencia? ¿Qué se pudiera “estandarizar” si se puede hablar de estandarización de ciertas estrategias?

S.R. En principio como estrategia de marketing, yo creo que existen algunas empresas haciendo algo de esta manera pero sino lo están haciéndolo tienen que empezar a hacerlo, me refiero a que los equipos de marketing de alguna forma, tienen que empezar a pasar más tiempo con los equipos de responsabilidad social empresarial, porque de todo esto, el consumidor está exigiendo consistencia, coherencia, por ejemplo, si tú eres una marca de bebidas no alcohólicas que te comercializan en pet no me vengas a hablar de que tienen estrategias sobre conservación del medio ambiente, porque yo sé quién eres. En síntesis: tenemos que tener muy claro la base del producto que tenemos en las manos y hasta donde debemos o cuales vías e incluso qué cosas debemos comunicar, porque definitivamente el consumidor no te va a creer tantas cosas como quieras decirle. Antes teníamos un consumidor como más ingenuo y crédulo, menos expuesto a información.

Y.R. Totalmente, de hecho una de las premisas de las redes sociales es la existencia de un acceso extraordinario a la información, digamos el comunicador puede ser cualquiera que de pronto haga un tweet y proyecte un vídeo registrando o evidenciando algún hecho que de pronto antes era imposible que apareciera en los medios de comunicación tradicionales, entonces en ese sentido, el consumidor maneja la información, la puede constatar y puede observar si una marca es coherente o no es tan coherente con el discurso que maneja ¿Qué opinas o cómo visualizas las redes sociales para ese posicionamiento de marca sabiendo que ese consumidor está allí expectante y

que tienen toda esa información a la luz de sus ojos?

S. R. Las redes sociales es una herramienta muy interesante, aparte de estas aún tenemos muchos medios donde comunicar nuestras marcas, tales como la televisión, la radio, los espectaculares o vallas. En este sentido, las redes sociales abren otra vía, pero tienen un factor adicional y es la interactividad, hasta estos momentos más allá de la investigación de mercados, que en la anterioridad era una forma de obtener ese *feedback* de parte del consumidor, no tenías esa forma como tal directa. Las redes sociales para las marcas han jugado un doble papel, por un lado, comunicar, entrar en contacto y tener cierta interacción con el consumidor; pero por el otro hay un lado oscuro, es decir, así como puedes construir a través de las redes sociales, te pueden destruir a través de las redes sociales, volviéndose un medio de quejas, en especial en el área de servicios, pero también para los productos masivos. En la actualidad se observa empresas de telecomunicaciones siendo atacadas fuertemente por Facebook, Twitter, etc., bancos, líneas aéreas; todas estas empresas de servicios, en mi opinión han tenido que sopesar ese lado menos bonito y amigable de las redes sociales.

Y. R. Una de las cosas que tienen las redes sociales ciertamente es el anonimato, de alguna forma no existe una normatividad que regule lo responsable que podemos ser o no ser cualquier usuario al decir algún comentario, al de pronto hacer una campaña en redes sociales para dañar a una marca, para dañar una marca personal inclusive y eso es bastante peligroso porque sabemos lo que cuesta crear una marca, sabemos lo que cuesta llegar a los consumidores y que por cualquier campaña o algún comentario o algún tipo de digamos lo que llaman los haters, se puede perjudicar y no hay una responsabilidad ni alguien que pueda incluso pagar legalmente por eso.

S.R. Si, exactamente es el doble papel de las redes sociales y de este exceso de información y en la calidad de la información a la que estamos exponiendo el consumidor porque como bien decía antes pues los medios de comunicación era el encargado de filtrar ¿qué es cierto y qué no es cierto? De investigar ¿qué tan cierto es este hecho? ¿se está dando como lo están planteando? y de alguna forma cuan-

do aquello salía en un diario, un periódico, tú tenías cierta confianza en que eso tenía cierto nivel de veracidad porque había gente detrás haciendo cierta investigación. Ahora no lo tenemos, ahora es cualquiera como bien dices, entonces la fuente, así como se democratizó el acceso a la información, se democratizó el publicar información y no necesariamente bajo los principios más legales, éticos y morales. Estamos expuestos a muchísimos fake news; yo he visto muchísimas investigaciones recientes que dicen que las próximas generaciones van a ser mucho más hábiles para detectar el fake news, porque de alguna forma han crecido con esto, pero las generaciones e puede decir como nosotros (treinta y cuarenta) caemos muy fácil, y ni hablar de quienes tienen cincuenta o sesenta, ves a aquellas doñitas compartiendo cuantas cadenas y no sé cuánto y tú dices, no hay un filtro, como sé que sí, que no, es muy complicado y esto eventualmente salpica a las marcas. Entonces, que vieron a un trabajador en la fábrica haciendo yo no sé qué y entonces ya la gente [se escandaliza] y todo esto te daña, te daña como marca. Es muy fácil porque se vuelve viral además muy rápido, control no hay, no hay edición, no hay nada que te controle el acceso a estas informaciones y por alguna razón yo vi unas estadísticas también hace poco que decían que los fake news se reproducen a una tasa muy superior a las noticias verdaderas.

Y. R. Si altamente, altamente peligrosos y beneficioso por otro lado, tiene esa dualidad...

S. R. Otra cosa que he visto perdón que te interrumpa pero es que las marcas han tenido que ir aprendiendo también a entender el valor que tiene sus redes sociales, porque antes celebraban de una manera que "tenemos cinco mil seguidores", "tenemos treinta y cinco mil seguidores en nuestra fan page de Facebook" y tú decías: ¿eso cómo se traducen en ventas? ¿pero ese consumidor realmente te compra? ¿con qué frecuencia? y ahí es donde se queda corta toda esta información, no sabemos muy bien quienes son, sabemos que son hombres, mujeres, no sé qué, pensamos tener una idea de quienes son porque también hay una siembra de likes sabemos que no necesariamente una cuenta tiene detrás una persona.

Y.R. Por eso actualmente no se dice que un tema de seguidores sino más bien de generar

una comunidad vinculada a una marca que aporte valor.

S. R. Justamente, justamente, exactamente.

Y. R. **Uno de los beneficios que nos ha permitido las redes sociales, es la segmentación. Al segmentar y conocer mejor a ese consumidor de pronto se pudiera mejorar también el producto, también es cierto que plataformas como Facebook, por ejemplo, contienen datos de millones y millones que a los estudiosos del mercado le pueden servir como una herramienta que antes no se contaba ¿Qué nos puedes decir acerca de la importancia de los estudios de mercado actualmente?**

S.R. Esto es un doble juego, de hecho, hace unos años, estoy hablando probablemente de cuatro a cinco años se decía la investigación de mercados va a desaparecer porque ya con todo este exceso de información, y cuando empiezas a ver los datos que generan todas estas fuentes, surge diversas inquietudes, primero por la cantidad basura que hay efectivamente. Con basura hago referencia a cuentas que no tienen respaldo de un usuario. Estas segmentaciones son muy demográficas, al final del día, es de dónde viene, qué edad tiene, y de repente algunas cosas que te pueden gustar y algunos criterios que si efectivamente te puede dar parte de lo que hace la persona que esta tras un perfil. Esto va a cambiar ciertamente porque ahora hay más regulaciones sobre esto, sobre el uso de estos datos, y eso es muy importante con todo que lo que se armó con *Cambridge Analytics*, pues digamos se puso en evidencia la falta de privacidad que estamos teniendo a través de estos medios digitales, así como la falta de veracidad dada la gran cantidad de basura que generan. Por otro lado, también estamos viendo que los algoritmos todavía son muy torpes, quien de ustedes no conoce por lo menos a una persona que no se queje de que iba buscando una licuadora y coloco licuadora en Google y de ahí en adelante lo que ve es publicidad de licuadoras hasta el hartazgo, y tú te das cuenta que hay un déficit todavía en el algoritmo ¿por qué? porque el algoritmo no te debería saturar de información.

Finalmente, hago una analogía con el telemarketing que funciona, bueno en México todavía funciona y es sorprendente que aun sea una estrategia, en la cual llaman indiscriminadamente a trescientas mil personas, por

ahí alguno cae, entonces pareciera que algo similar ocurre con el marketing digital, te saturara; porque sabe que tú estás buscando licuadora y a ver si alguno cae. Eso no puede ser una estrategia de marketing, si me preguntan a mí ¿por qué? porque deben tener otro nivel de segmentación, ahí es donde la investigación de mercados, sigue siendo relevante, en el sentido, que te identifica no sólo el público objetivo para determinado producto demográficamente, sino ¿por qué? Y no dudo que el algoritmo va seguir evolucionando y a partir del *machine learning*, va a seguir aprendiendo y segmentando mucho más, pero ese nivel, en primer lugar, no lo hemos alcanzado todavía, y segundo, de nuevo nos sigue diciendo el qué, y no nos dice el por qué. El por qué termina siendo muy relevante, porque finalmente pareciera además que cuando te saturan de esta publicidad da la lo mismo si la licuadora es Oster, Black and Decker, sabes no hay construcción de marca. Entonces la investigación de mercados nos dice ¿por qué? ¿por qué esa persona quiere una licuadora?, si quiere una de múltiples velocidades o quiere una cosa sencillita nada más para batir, y qué tamaño representa ese mercado que va buscando solo la de batir. Hoy por hoy la investigación de mercados tiene que montarse sobre los temas digitales tiene que ser capaz de eso. Por ejemplo, *Eco Market Research* se fundó en el dos mil nueve más menos y desde sus inicios su propósito ha sido usar las herramientas tecnológicas que tenemos a mano para hacer investigación de mercados, es decir, no quedarnos solo con esto, si ahora tenemos esta herramienta vamos a integrarla y vamos de allí a sacar información más relevante y oportuna, es necesario para la evolución de la investigación...

Y.R. **Totalmente de acuerdo, y efectivamente se creía que los estudios de mercados iban a desaparecer pero creo que es un tema de adaptación a las circunstancias, a las nuevas demandas y aun es una herramienta con muchas potencialidades, porque muchos desconocen estas herramientas, todavía me asombra realmente ver empresas bien posicionada pero se han posicionado como al ojo por ciento, y cuando se le preguntan ¿han hecho algún estudio de mercado?, te responden: no, eso no lo estamos haciendo todavía. Esta situación da la percepción de que los estudios de mercado son visto como una cuestión muy especializada, y las empresas poseen la certeza: yo sé lo**

que necesito, yo conozco a mi consumidor, la idea está en la mente, así muy el aire, pero no es algo realmente trabajado, no es algo realmente bien construido.

Ahora sabemos que actualmente, el tema pandemia ha afectado mucho las inversiones empresariales, en especial los procesos de recursos humanos, por ejemplo reducción de personal, cierre de negocios, desempleo, por lo que el emprendimiento es visto como una salida a la crisis, como una alternativa idónea a las dinámicas de cuarentena que todavía vivimos en muchos países y tú que estás trabajando digamos que tienen esa cercanía con distintas marcas, posiblemente alrededor del mundo ¿Qué les puedes decir a esos emprendedores hoy en día?

S.R. Lo primero, efectivamente, creo que dentro de esas cosas que pasaron durante la pandemia, ocurrió una migración hacia el consumo local, beneficiando por tanto al emprendedor que está detrás de este consumo local, ósea, por ejemplo, en mi caso, he comprado todo artesanal, por diversos factores: contexto pandemia, me lo está ofreciendo mi vecino, al adquirirlo me lo trae a la casa un proveedor local; relaciono los precios y la calidad y concluyo, "es chévere" y entonces lo compro. De esta manera se abren mucho las puertas para este tipo de cosas ¿Cuál sería la primera recomendación a los emprendedores? Que sean objetivos a la hora de hablar de su portafolio de servicios, productos o lo que sea, es muy natural observar a los emprendedores enamorarse de sus productos, se enamoran de lo que tienen para ofrecer, eso es muy sano, muy válido y muy importante al final del día, porque tienes que creer en lo que estas comercializando, pero, tienes que ser objetivo, tienes que entender qué es lo que está ofreciendo también tu competencia y cuál es tu ventaja competitiva frente a esa competencia, porque tú lo amas, pero los demás no, los demás no saben que tienes entre tus manos, puede ser muy bueno pero tienes que poder saber cuál es tu diferencial, tienes que ser objetivo y decir bueno yo soy nuevo en esto pero yo voy a ser mejor en eso, es muy, muy importante.

La segunda cosa que yo le recomendaría a los emprendedores que sean creativos, ahorita y a partir del año pasado tuvimos que adaptarnos, ósea el que tenía su negocio de comida

tuvo que ponerse a ver cómo funcionaba con *delivery*, cómo llevaba a las casas, cómo aportar un valor, cómo debe ser el mensaje que ibas a llevar al consumidor y cómo lo ibas a entregar. Si finalmente había ciertas barreras físicas que está imponiendo el confinamiento, hay que ser creativos y hay que estar siempre tratando de oler el mercado, de identificar estas oportunidades que se abren todo el tiempo.

En este contexto y bajo algunas premisas los emprendedores tienen su ventaja, de alguna manera los grandes tenían mucho que mostrar, tenían sus oficinas, tenían el glamour que te proporciona contar con ciertos espacios físicos, invitaban a comer a sus clientes a grandes restaurantes, todo eso se acabó.

El tercer consejo es ¡atrévase! ¡atrévase! aunque vean a ese cliente que parece que trabaja con esa gran empresa, o que trabaja con ese gran proveedor, quién quita, si tu producto es bueno, nuevo, y tú sabes cuál es su ventaja competitiva y tienen una estrategia creativa que sientes que puede hacer diferencia ahora, no te limites, porque sea la Coca Cola, avientate ¿qué es lo máximo que puede pasar? ¿Qué te digan qué no? No pasa nada, vas a estar en todo caso en el mismo punto que estabas.

Y. R. Exactamente, si de hecho una de las cosas que suelen entender los emprendedores es empezar a tomar herramientas para consolidar su negocio poco a poco, en este caso el branding precisamente, a veces también desconocen muchas veces sus propiedades y en tu condición de experta en este tema podría comentarnos la influencia del branding para todas estas marcas de pronto pequeña que han surgido y que tienen que hacerse valer del marketing como una herramienta para hacerse ver, para demostrar sus valores, mostrar su producto, saber exponer lo que están haciendo, saber venderlo, ¿Qué puedes decir acerca del branding para estas nuevos emprendedores y de pronto el branding para las empresas más conservadoras y consolidadas a través de los años?

S.R. Siempre es un tema porque finalmente todo recae sobre las creencias, un poco del dueño o de quienes son las cabezas de una empresa, te digo esto desde todo nivel, desde la más pequeña hasta las más grandes. Hay grandes empresas que te dice "yo no creo en

esto" o "yo no hago eso". Todo debe partir de un producto, el producto tiene que ser el mejor producto que puedas entregar, eso es un hecho, ésta creencia de que las cosas se pueden vender a partir del mercadeo puro, no es tan así, tú necesitas un buen producto. Te lo pongo así, un buen producto con una estrategia deficiente o mediocre de marketing puede que se venda bien. Un mal producto va a necesitar una súper estrategia para poder impulsarlo de alguna manera, todo tiene que partir de un producto hecho con calidad, es el mejor producto que puedas entregar. Eso es lo que creo para estas pequeñas empresas que están tratando de posicionar su producto en el mercado, aunque sea algo local, aunque sea internamente, tienen que pensar en estos temas ¿para quién va dirigido mi producto? ¿Cuál es el segmento? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué estoy satisfaciendo en ese segmento? ¿Cuál es mi imagen de marca? ¿Qué es lo que yo quiero que mi empaque, mi comunicación, mi producto finalmente entregue o comunique? ¿Es un producto Premium o es un producto para la base de la pirámide? ¿qué es mi marca? ¿Qué personalidad va a tener? ¿Es juvenil o es más para un target más adulto? ¿Es divertida, fresca? Esas son cosas que debemos tener en cuenta, desde el desarrollo mismo, de la formulación en caso de que sea un consumible el producto, hasta mi logotipo hasta mi diseño de comunicación del mensaje, y tengo que tener esto claro, si no tengo claro es muy probable que pase a ser un producto más; una imagen más en los anaqueles, si es un caso de producto de consumo masivo.

Ahora las empresas grandes probablemente ya están en otros puntos y lo que tenemos que entender por ejemplo es para quién más va tu marca. Hay dos cosas que a mí me preocupan mucho cuando veo marcas muy maduras: una, a veces las marcas envejecen con su target, y otras fallan en hablarle a las nuevas generaciones, entonces tienes marcas, te voy a poner un ejemplo muy claro: el concepto Premium para la generación de nuestros padres eran unas cosas doradas, unas cosas como todo lujo, estos casinos todos adornados, el lujo como algo muy elitesco y muy cerrado; hoy lo Premium para las generaciones del milenio e incluso los más jóvenes es estar en Tailandia, en chanclas, no me importa, pero en Tailandia. De nuevo una experiencia poco accesible pero no necesariamente decorada con

dorados, a estos chicos no les importa viajar en la última fila del avión, ya ese tema de que si es primera clase es medio cuento, habrá para quienes sí, pero para estas nuevas generaciones lo Premium es otra cosa. Lo que va a pasar es que ese target se va a poner cada vez más, más, más grande y si la marca no se actualiza, desaparece como Adams, como los chicles Adams no tuvieron cómo comunicarles a las generaciones posteriores, eso es una cosa.

Y bueno la otra cosa es como me reinvento como digo algo nuevo y hasta dónde puedo llegar con mi marca, si soy una marca de lavaplatos puedo extenderme al jabón para la ropa puedo extenderme... ¿hasta dónde puedo llegar? y para eso debemos tener presente el uso de la investigación de mercado, un poco eso mismo ¿Qué está haciendo hoy en día el consumidor con tu marca? porque bueno ellos son súper creativos, tú ves gente usando Listerine para cosa que ni te imaginas, o utilizando de pronto eso, el lava platos para cosas que nunca se me habrían ocurrido, y entonces cuando ves ese tipo de comportamientos ya te da una idea de por dónde te puedes ir.

Y.R. Si, en especial YouTube, incentiva al consumidor a ser recursivos y estos tiende a reinventarse, la siguiente pregunta es partiendo del perfil del consumidor actual, del cual ya hiciste un esbozo, ¿existe una influencia entre consumidor y tipo de generación, en la actualidad, la generación millenials es la población ahorita más gruesa?

S.R. Naturalmente, los millennials somos el grueso de la población económicamente activa por una parte y por otra, existe una diversidad de creencias y de ideologías, no sólo somos un grupo de gente autómatas pensando todos iguales, hay múltiples criterios dentro de esta generación. Evidentemente, una generación más expuesta a la información como te decía al principio, y además...

Y.R. Es una generación que visualiza mucho, el tema de la marca, bien sea, ecológica, que al momento es determinante para la decisión de compra, no solamente se observa en relación a lo sucedido con la línea de maquillaje que realizaban pruebas en animales, eso fue un boom, entonces los internautas manifiestan en los medios digitales dejaré de comprar esa marca, que antes compraba, porque lo aso-

cian con estas prácticas en contra de los animales y la dejaron, consumidores que estaba tan literalmente casada con ciertas marcas y de repente expresan no voy a comprar más de eso porque eso está dañando a los animales entonces ahí sin duda se demuestra que la decisión de compra, no solo esta influenciada por el tema ecológico, también el tema ideológico por ejemplo feminista, ideologías que van en contra con ciertos paradigmas sociales que se han construido a lo largo de la historia, aparte de su influencia, también existe un consumidor más informado y por lo tanto más exigente.

S.R. Más exigente y además como se le ha devuelto un poco el locus del control, en el sentido de que ellos son más conscientes o somos (todavía yo entro dentro del espectro millennial) conscientes de que nuestro comportamiento también contribuye a la creación de prejuicios, a la discriminación, entonces hoy tomamos decisiones con eso en mente. Temas de medio ambiente, temas de crueldad contra los animales, pero hay una serie de otras cosas, yo no sé si en otros países está ocurriendo, pero aquí hay bancos por ejemplo, que son de las instituciones dentro de todo el abanico de marcas, las que se mantienen más conservadoras, izan la bandera gay durante el mes de junio y esto es una cosa [asombrosa]... le comentaba también de la estrategia de marca de ropa deportiva, voy a tratar de no mencionar tantas marcas, pero que se hizo de imagen a un jugador de la NFL que fue expulsado de la NFL por temas políticos, porque se arrodillaba durante el himno.... las acciones en la bolsa caen al día siguiente de que esta marca toma esta decisión ¿Que estás diciendo con esto?: yo estoy dispuesto a que mi ideal prevalezca por encima incluso de mis ganancias económicas. Es un mensaje muy fuerte, pero no me voy a involucrar con esto. Ahora, ellos tenían muy bien medido esto y sabían que el consumidor lo iba a recibir con todo el apoyo y que eso finalmente se iba a ver en un incremento en sus ventas, que esto iba a ser un bache, pero que iba a valer la pena.

Y.R. Totalmente, creo que en este sentido es imposible desestimar la incidencia de la ideología política en una comunidad en forma masiva y sin duda las marcas, como también en las empresas, en las grande, en los grandes movimientos comerciales por decirlo así, ¿Desde su

perspectiva qué camino o rumbo está tomando el marketing político?

S.R. Desde mi perspectiva, el marketing se está volviendo político y ya las personas quieren que las marcas tomen una postura, que además sea coherente, no solo me lo digas en el mensaje, sino que actúes según esa postura. Por ejemplo, que tus modelos sean inclusivos, o sea que se vaya migrando a temas más ecológico, no solo quiero que me digas en discurso, quiero ver, yo quiero constatar tus acciones como empresa por eso te decía de la necesidad de los equipos de responsabilidad social sentados en la misma mesa con los de marketing. El tema es que esto va un poco más allá, cuando nos metemos en política propiamente, en apoyo a candidatos, en la construcción que hacen las figuras políticas como figuras públicas al final eso son ellos.

Esto ha pasado siempre en mi época de estudiantes decíamos esto es propaganda, es propaganda política y en estos momentos se observa que los políticos ahora cada vez más se posicionan como marcas, aunque creo más bien que ha sido como al revés, es decir, las marcas han adoptado discursos políticos, y viceversa, los políticos han adoptado estrategias de marketing como tal. Entonces se visualiza algunos posicionándose como esa persona de la calle con la que quieres estar, hasta con un criterio de posicionamiento de marca, entonces uno se posiciona ante el otro, como el héroe que llega cuando hay la tragedia con el helicóptero, se llenó de agua hasta las piernas entonces, finalmente como que la política se está metiendo en todo y el mercadeo también. Se están manejando como le llaman "marketing personal", y a mí me asusta un poco de nuevo por el tema de polarización, porque las redes sociales generan polarización, dado que el algoritmo termina mostrándote solamente aquello por lo que tú te muestras afín, con lo que te familiarizas y llegamos a lo que le diste *like*, a lo que compartiste. Este contenido te va sesgando, en este sentido, finalmente terminas en una burbuja en la que todos parecen estar opinando igual que tú, entonces estamos perdiendo la capacidad de diferir, de discutir, de decir "tu punto es tan válido como el mío aunque sean diferentes", eso lo estamos perdiendo en el camino y el tema político en Latinoamérica es una locura, al observarse desde el punto ideológico de izquierda o derecha radicales

no existe un punto de conciliación, por ejemplo no se puede decir si yo pertenezco a esto, no puedo estar de acuerdo.

En cierta manera, el documental El dilema de las redes sociales plantea todo lo pernicioso que pueden llegar a ser, pero de todo lo que plantean desde mi punto de vista lo realmente peligroso es la polarización, entonces si yo creo en el feminismo y estoy de acuerdo con sus propuestas, entonces yo soy de izquierda, en este sentido, se plantea la interrogante ¿en qué momento se volvió esto tan tajante?

Y.R. Claro es como si te encasillaras de una vez, eres esto y este es tu estereotipo.

S. R.: Los políticos están pescando allí, adoptan un segmento para sus propósitos, y para ello elaboran este discurso, se apropian y lo asumen suyo, entonces bueno ahí tenemos a Colombia, tú estás allá, sabes cómo se están viviendo las cosas; Chile antes de la pandemia era un desastre, México está tranquilo, pero ha habido también situaciones que nos dejan en claro eso.

Y.R. Muchísimas gracias por permitirme entrevistarte, esta conversación estuvo muy sustanciosa creo uno de los objetivos es socializar todos estos temas, llevarlos al debate, a compartirlos, entonces bueno de mi parte, agradecida con la Revista IGEZ por la invitación y que esto sirva para ampliar nuestros conocimientos generar más conciencia colectiva y finalmente pues encontrarnos en distintos espacios.

S.R. Muchas gracias Yelkarin, y muchas gracias también a la Revista IGEZ por la invitación, la verdad me da mucho gusto.

*La transcripción de la presente entrevista fue realizada por el
Licdo. Reiso J. Velásquez Rojas.*

Experiencias sobre Emprendimiento e Innovación

Introducción

Es por todos conocido que a consecuencia de los niveles de industrialización, población y explotación de recursos alcanzados durante el siglo XX, un nuevo reto se suma a los diversos enfoques de desarrollo existentes, el que éste debe ser sustentable, es decir, que busque lograr “un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades” así lo definió en 1987 el Informe Brundtland de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU.

Paralelamente al reconocimiento de los desafíos ambientales, surgían dentro de los movimientos de la sociedad civil las Organizaciones No Gubernamentales de carácter ambientalista, que comenzaron a proliferar a partir de la mitad del siglo XX; Venezuela, no es la excepción, existen en el país diversas organizaciones ambientales a lo largo de todo su territorio, entre las que podemos mencionar Vitalis, Fundación agua clara, Naturazul, Fundación ecológica Zuliana, y, la que directamente será objeto de nuestro estudio, el grupo ambientalista y de reciclaje Everest.

1. Orígenes del grupo Everest

A grandes rasgos, la situación de origen que permitió el surgimiento de esta iniciativa comunitaria, fue la situación ambiental, urbana, y social de la parroquia Antonio Borjas Romero, de la cual les puedo resumir que según el informe preliminar sobre Asentamientos Urbanos irregulares para el Plan de Desarrollo Local de Maracaibo (2005), Antonio Borjas Romero es una parroquia no consolidada o periférica, donde predomina una actividad inmobiliaria esencialmente informal, y presentan un alto déficit habitacional, caracterizado por ranchos y viviendas inadecuadas. Para ese año tenía una población estimada en 89.477 hab. Tiene un área de 20,00 km² y una densidad de hab/km² de 4.473,85.

Se caracteriza, además, por tener casi 2 terceras partes de su territorio dentro de la Zona Protectora de Maracaibo, siendo un área naturalmente inundable por sus características físico-naturales. El informe nos indica también que 90% de su poblamiento ha sido a través de invasión, estos habitantes poco a poco han podido legalizar su propiedad, aunque todavía muchas casas están en terrenos de la municipalidad.

Los habitantes de los sectores más poblados de esta parroquia (Torito Fernández, Miraflores, Marite, Barrio Zulia, Raúl Leoni, entre otros) según datos obtenidos por el Grupo Ambientalista y de Reciclaje Everest (GARE: 2009), se encuentran afectados por vivir en una zona donde el servicio de aseo es deficiente, propiciando que muchas personas se deshagan de su basura tirándola a la cañada Fénix, o quemándola, también hay zonas de tráfico de carga pesada, lo cual genera problemas de contaminación sónica, así como una mezcla sin planificación de área comercial con residencial, siendo afectados por tener entre las viviendas, talleres mecánicos, polleras y talleres de latonería y pintura.

Además de ello, varios habitantes, estaban conscientes de que gran parte del problema ambiental de su comunidad se debía al “poco conocimiento y conciencia de sus habitantes” que afectaban su propia calidad de vida.

Fue entonces que se comenzaron a tomar iniciativas comunitarias de promoción de la cultura ambientalista, y del mejoramiento de la imagen del sector y constituir una organización comunitaria denominada Grupo Ambientalista y de Reciclaje Everest, para el momento PDVSA tuvo un programa llamado "PDVSA recicla" (2000), por lo cual, se reunieron con miembros de la comunidad El Marite, entre ellos Deidy Sayago, y acordaron una alianza para que la comunidad fuera objeto de talleres de formación ambiental y de reciclaje, así como de la recuperación de la casa comunitaria para este fin. Esta alianza duró aproximadamente un año, pero hizo crecer la llamita de la voluntad comunitaria y ampliar su capacidad en pro del reciclaje.

Gracias al trabajo continuo de motivación liderizado por Sayago, el reciclaje y el grupo se mantuvieron activos de manera independiente. Para el año 2003 se registraron como asociación civil sin fines de lucro, y tuvieron su primer reconocimiento por su actividad exitosa, por lo cual fueron a Brasil a compartir su experiencia. De allí en adelante, no les han faltado los aliados que colaboren con su causa, bien sea a través de formación, ayuda financiera, servicios, materiales o recursos humanos.

Con asistencia técnica de la Universidad del Zulia, y la participación de la comunidad, se establecieron las prioridades a intervenir dentro de toda la problemática socio-ambiental, estas fueron:

- La implementación de estrategias para contribuir con el saneamiento de los sectores.
- Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios mediante conocimientos y prácticas que generen empleos directos e indirectos.
- Garantizar la sostenibilidad del proyecto, a través de la comercialización permanente del material reciclable.

El proyecto permanente y principal del grupo llamado "Reciclar para la sustentabilidad", es la recuperación de material reciclable, su separación, transporte y venta; sin embargo el aspecto cultural y educativo siempre ha sido transversal a toda su acción. De hecho, hay tanta o más variedad de actividades orientadas a la promoción cultural, que aquellas directamente relacionadas al saneamiento ambiental, pues sin duda, no pueden mantenerse unas sin las otras.

Esto lo podemos observar en la misión, visión, objetivos y estrategias del grupo, donde el componente cultural se encuentra siempre presente.

Visión: Ser una organización de gran envergadura y reconocimiento por su labor ambiental y social, así como pioneros estatales en el área de reciclaje.

Objetivos:

- Impulsar el desarrollo comunitario, mejorando las condiciones ambientales, sociales, económicas y culturales de las comunidades.
- Promover la cultura de reciclaje.
- Incentivar el interés por el enriquecimiento y difusión de los valores ambientalistas, con la participación activa de niños, niñas, adolescentes y adultos.

Estrategias:

- La sensibilización de la población, partiendo de un diagnóstico ambiental in situ de las condiciones ambientales presentes en cada una de sus comunidades.

- Crear conciencia en los beneficiarios del proyecto sobre la problemática ambiental actual en el planeta, y cómo sus acciones contribuyen a acrecentarla, y a vivirlo en sus sectores.
- El establecimiento de un servicio de recolección selectiva de residuos sólidos en instituciones, comercios, empresas y comunidad.
- Conformación de redes entre recicladores y ecologistas a nivel nacional e internacional que enriquezcan el trabajo compartiendo experiencias.
- Conformación de unidades de producción artesanales y servicios ambientales.

2. Gestión cultural y educativa para el desarrollo sustentable

Todo proyecto dentro del grupo involucra la promoción cultural y educativa para el desarrollo sustentable. Así, por ejemplo, para que las comunidades clasifiquen sus desechos sólidos, reciben talleres sobre la problemática ambiental y sobre cómo separar los residuos, lo que pasará con ellos, y los beneficios obtenidos, además se profundiza en ellos el aprecio por habitar en ambiente sano y ornamentado. Veamos sus mejores prácticas en esta materia:

- Realización de talleres de motivación ambiental: por sector, tanto los que van a trabajar el reciclaje como los habitantes en general, reciben talleres dónde amplían sus conocimientos sobre: la contaminación, el desarrollo sustentable, sus derechos ambientales y de participación, el funcionamiento de la administración pública en materia ambiental, el reciclaje, así como todo lo que pueden realizar para mejorar la situación, buscando la disminución del consumo y del despilfarro de recursos. También a las empresas circundantes y proveedoras de material reciclable, se les imparten dichos talleres.
- Cursos con fines productivos (capacitación y entrega de herramientas)

Artesanía con reciclaje: personas de todas las edades, desarrollan la creatividad y habilidades técnicas para reutilizar el papel, latas, plásticos, e infinidad de objetos para elaborar otros, tanto ornamentales como útiles.

Plomería: manejo de tuberías caseras, para instalar, mantener, y evitar desperdicio de agua.

Jardinería: formación sobre la jardinería ornamental, así como sobre la variedad de plantas y árboles, su adecuación a los espacios urbanos y su mantenimiento.

- Trabajo con escuelas: se han abordado las escuelas de la comunidad con talleres, actividades de aprendizaje, y conformación de grupos escolares guardianes del ambiente. Del mismo modo, se les capacita para el reciclaje.
- Formación de un grupo de danza: llamado "Alturas" tiene subgrupos según la edad, se presentan con frecuencia en bailes para la comunidad y otros espacios.
- Equipos deportivos: niños y jóvenes realizan prácticas deportivas y participan en campeonatos.
- Presentaciones culturales: tanto en la comunidad como en otros espacios con frecuencia se organizan reuniones con todos los sectores y participantes de las diversas actividades, donde cada uno demuestra lo aprendido, como las danzas, los deportes, las artesanías, entre otros. Aproximadamente hay una presentación al mes, y una grande al año para el público en general y otros eventos en Maracaibo.
- Siembra de árboles: jornadas de recuperación de algún área verde, además de ello se educa para cuidar los árboles y tener conciencia de su importancia.

- Pinta de murales: murales con mensajes ecologistas para que sean vistos por toda la comunidad, en la actividad participan habitantes de todas las edades.
- Intercambio de experiencias: los miembros más activos del grupo participan frecuentemente en encuentros con otras organizaciones ambientalistas, con el objeto de intercambiar conocimientos y experiencias, y crear lazos para futuros proyectos.
- Durante 6 meses se realizó el programa de radio "Entre chamos ecológicos" en la radio comunitaria Maracaibo 89.7 FM.

Cuadro 1. Resultados de las actividades de promoción cultural-ambiental

Niños en grupos deportivos	60
Niñas en danza	32
Murales ecológicos	78
Árboles sembrados	530
Unidades de producción y servicios ambientales	21
Comunidades con coordinadores Everest	9
Talleres	147

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el grupo Everest.

2.1. Organización

La forma en que cualquier asociación se organiza, sus formas de comunicación, y la capacidad de participación de sus integrantes, determina gran parte de su gestión. En el grupo ambientalista y de reciclaje Everest, existen 9 miembros directivos, además de un aproximado de 3 coordinadores por cada una de las 9 comunidades hacia las cuales se han expandido. De igual forma, con frecuencia se realizan consultas comunitarias para el aporte de ideas y priorización de problemas.

Su organigrama está planteado de la siguiente forma:

Para la formulación de proyectos se toman en cuenta las demandas de la comunidad, las propuestas, así como el ofrecimiento que diversos entes realicen para colaborar (como extensión de la Universidad del Zulia).

En la planificación se evalúan experiencias previas, propias o de otros. Se gestionan los recursos necesarios, por medios propios o aportes de su red de colaboradores. Se organiza el cronograma, las metas y se delegan funciones. Es muy importante la correcta divulgación de la información y la sinergia entre los miembros del grupo.

Para la ejecución se cuenta con el apoyo de la comunidad y otros entes, dependiendo del tipo de actividad, y se busca su replicación en todos los sectores.

La evaluación de todo este proceso, es transversal desde la formulación, sin embargo, la rendición de cuentas de los resultados es frecuente dentro del grupo y con las otras organizaciones que hayan aportado algún tipo de recurso.

2.2. La creación de redes

La adición progresiva de organizaciones a la red formada por el grupo Everest, es un factor promotor del éxito de las actividades del grupo, de su expansión, y del reconocimiento que han tenido nacional e internacionalmente.

La primera red, y la fundamental, es con las comunidades objeto del proyecto de reciclaje y de las actividades de formación, luego, se tienen muchos "aliados" proveedores de material desechable, como las empresas, las escuelas, y las empresas receptoras y transformadoras. Además de ello están las universidades, entes de la administración pública de todos los niveles; organizaciones religiosas, y sobre todo, otras ONGs y recicladores nivel nacional e internacional.

Por mencionar algunas de todas estas organizaciones aliadas: Inter American Foundation, Ministerio del Ambiente, Instituto Municipal del Ambiente, Universidad del Zulia, Universidad Rafael Belloso Chacín, Instituto Autónomo Regional del Ambiente, y la Asociación Nacional de Recicladores de Venezuela, esta última formada en gran parte por iniciativa del grupo Everest.

La gestión estratégica de estas redes, es un capital de mucha importancia para el mantenimiento y ampliación de la labor ambientalista. Se trata de un buen ejemplo de generación de capital social.

Conclusiones

En el debate mundial sobre las políticas de desarrollo sustentable, muchas veces hay que asomar la vista hacia las acciones locales que además de aportar su grano de arena, son un ejemplo para su expansión y ejemplo del éxito de la acción comunitaria para la mejora de la calidad de vida, siempre que esta esté bien coordinada y sus resultados ayuden a la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo. Estas estrategias muchas veces son denominadas "de abajo hacia arriba" De Lisio (1999), y pues, se deben complementar con las medidas económicas, sociales y ambientales estatales e internacionales.

En el caso del grupo Everest, luego de más de doce años de ardua labor, los resultados en la promoción de la cultura ambientalista y recicladora en diversas comunidades de la parroquia Antonio Borjas Romero, son muy positivos y alentadores para su replicación y ampliación.

Se evidencia además una visión del desarrollo sustentable cónsona con la planteada desde el Programa 21, de las Naciones Unidas, es decir, promoviendo también, la inclusión, la capacitación para el empleo, la atención a poblaciones vulnerables, y la productividad local.

Se fomenta también, en los habitantes de la parroquia Antonio Borjas Romero, un sentido de pertenencia hacia su comunidad, pero deseando una mejoría ornamental, ambiental, salu-

dable y humana, buscando eliminar la imagen de violencia y pobreza que desde otras partes de la ciudad se tiene hacia esa zona.

Encuentro que, los elementos que han permitido el mantenimiento y ampliación de las actividades de grupo Everest son las siguientes: la productividad de la actividad del reciclaje, lo cual permite su continuidad, aún sin financiamiento exterior; la generación de capacidades en los miembros de la comunidad, los cuales, pueden si lo desean dedicarse a ser formadores o trabajar en las actividades en las que primero fueron aprendices; excepcional gestión de redes, generando capital social (información, contactos, confianza), así como el liderazgo motivacional de sus coordinadores y la promoción de esta cualidad en cada comunidad.

Las actividades del grupo ambientalista y de reciclaje Everest, tienen horizontes cada vez más amplios, como la conformación de la Asociación Nacional de Recicladores de Venezuela, y el intercambio de experiencias a nivel internacional, con lo cual desde el "pensamiento global para la acción local" abordan desde todos los frentes el cambio cultural y material que permita convertir a Venezuela en una nación ejemplo de la gestión ambiental y comunitaria para el desarrollo sustentable.

El presente trabajo fue elaborado y presentado en el II Ciclo de Conferencias Homenaje a Inés Laredo, realizado en la ciudad de Maracaibo, en julio 2012. En la actualidad el Grupo Everest se dedica apoyar a las Organizaciones No Gubernamentales vinculadas a temas y labores ambientales como también mantiene constante intercambio con la Red Latinoamericana de Recicladores Artesanales.

Normativa para la presentación de trabajos científicos para la Revista IGEZ

Preliminares

- 1- La Revista IGEZ es una publicación de carácter científico al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia - Venezuela, cuyo propósito es difundir ante la comunidad académica y público en general trabajos científicos sobre temáticas vinculadas a la gerencia, los negocios, y al gobierno, elaborados por expertos e investigadores adscritos al Instituto u de otras instituciones a nivel regional, nacional e internacional, bajo previa consideración de su Comité Editorial y evaluación arbitrada por parte de especialistas en el área mediante el método de "pares ciegos". Este órgano divulgativo también brindara espacio para la disertación de experiencias y buenas prácticas en gestión pública y privada, a través de las secciones de editorial, entrevistas y experiencias de emprendimiento e innovación.
- 2- La Revista IGEZ, está dirigida a gobernantes, funcionarios públicos, empresarios, consultores, académicos, investigadores, estudiantes y así como cualquier público interesado en obtener conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios y gobierno u otros temas conexos del área pública o del entorno privado con incidencia en las instituciones públicas y privadas.
- 3- La Revista IGEZ aceptará para su recepción propuestas dentro de sus áreas temáticas, en los idiomas español e inglés.

Sección de artículos

- 4- Para esta sección los trabajos deben ajustarse a las líneas temáticas de la Revista y a esta normativa. Los manuscritos tendrán una extensión mínima de quince (15) cuartillas y máxima de treinta (30) páginas, escritas en letra Times New Roman número doce (12) a doble

espacio y márgenes de 2,5 en todos los lados de la hoja. La numeración debe ser consecutiva y en números arábigos. La redacción será de forma impersonal. Para tales efectos se considerará la siguiente clasificación:

- Artículos Científicos, como aquellos caracterizados por su carácter original e inéditos, derivados de un proceso de investigación y que contribuyan a generar nuevos conocimientos científicos y/o técnicas en las áreas de la gerencia, los negocios y el gobierno.
- Artículos de Revisión o Reflexión, entendido como aquellos que realiza evaluaciones críticas al estado del arte en temas particulares de la gerencia, los negocios y el gobierno, además debe contener una revisión actual y pertinente de literatura respecto a los avances y perspectivas de desarrollo del mismo.
- Artículos Teóricos, cuyo propósito es ampliar y/o perfeccionar diferentes postulados teóricos con la finalidad de presentar una nueva teoría basada en una anterior. Además, conducen a indagar y confirmar la consistencia y validez de la investigación.
- Artículos Metodológicos, su finalidad es presentar una nueva aproximación metodológica o modificaciones a los métodos de investigaciones planteados con anterioridad.

- 5- Los trabajos debe ser precedido por una portada en la cual debe contener el título del artículo, nombre del autor(a) o autores, afiliación institucional, o en su defecto una breve reseña curricular (50 palabras), país de la institución de adscripción, correo(s) electrónico(s), y en caso aplicable la fuente de financiamiento de la

investigación o indicar si el trabajo forma parte de una investigación o ha sido utilizado para otros fines, tales como ponencias, avances de proyectos o programas de investigación, entre otros.

- 6- El título debe ser explicativo y vinculado al contenido del trabajo, en la medida de lo posible, se sugiere no excederse de ocho palabras.
- 7- El resumen del trabajo debe redactarse sin sangría y en un solo párrafo. En el mismo debe contener objetivos, metodología, resultados y conclusiones, su extensión máxima es de doscientas (200) palabras y debe contener cinco (5) palabras clave, las cuales deben ser reflejo del contenido del artículo y estarán presentes en el resumen. Las referidas palabras clave son necesarias para su inclusión como descriptores en los índices nacionales e internacionales. El título del trabajo, el resumen y las palabras clave deben presentarse en idiomas: español e inglés (abstract).
- 8- El cuerpo del trabajo debe tener el siguiente orden: introducción, desarrollo y conclusiones. El desarrollo debe dividirse en secciones, identificadas por subtítulos. Las notas al pie de página se realizarán cuando sea estrictamente necesario para explicaciones adicionales, enumerados consecutivamente, y escritos a un (1) espacio.
- 9- Con referencia a las citas bibliográficas incluida en el cuerpo del trabajo, los autores deberán adoptar el estilo APA. Al respecto se presenta las siguientes especificaciones:

- En el caso de una cita indirecta o parafraseada, es decir, utilizando las ideas de un autor, pero en palabras propias de quien(es) suscribe(n) el trabajo, se debe colocar entre paréntesis el apellido del autor y el año de la publicación, por ejemplo: (Caballero, 2014).
- En el caso de una cita directa o textual menor de cuarenta (40) palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita e incluir entre paréntesis apellido del autor, año de la publicación y número de página, por ejemplo:

El tema ha sido abordado desde diversas ópticas y existe un consenso general en afirmar que: “el

principal reto de la innovación actualmente está relacionado al tema económico” (Lombardi, 2015, p. 3). Por lo tanto se hace necesario un replanteamiento al esquema de generación de valor económico.

- En el caso de una cita directa o textual mayor de cuarenta (40) palabras se escriben aparte del texto, en bloque, sin comillas, sin cursiva y a un solo espacio. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos bibliográficos de la obra, por ejemplo:

En tal sentido se declara:

Los modelos de excelencia no son prescriptivos. No obligan a la institución a desarrollar una herramienta en particular o algún proceso en específico. Relacionan, entonces, los resultados obtenidos con las finalidades de la organización y son aplicables a cualquier tipo de entidad. (Ventura, 2014, p. 226)

- Las citas de citas solo deben ser utilizadas cuando sea estrictamente necesarias, colocando apellido del autor comentado, luego la expresión citado por, el apellido del autor de la obra, año y página, por ejemplo: (Siemens, citado por: Hernández, 2017, p. 36).
- Modalidades de citas:
 - En el caso dos autores sus apellidos van separados por “y”, si se publica en inglés por “&”, por ejemplo: (Mollejas y Levy, 2010); en el caso del inglés (Liu & Yang, 2015).
 - En el caso de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto (et al.), por ejemplo: en la primera mención (Nicodemo, García, Barrantes y Mercado, 2013), posteriormente (Nicodemo et al., 2013).
 - En el caso de seis autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la primera citación, por ejemplo: (Álvarez et al., 2016).
 - En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. Sucesivamente, se cita solamente con la sigla, por ejemplo: Según el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID, 2010)... , el crecimiento económico (BID, 2010).

- En caso de un anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra "Anónimo" y se considera todas las reglas anteriores, por ejemplo (anónimo, 2018).
- Para efecto visual observar la Tabla 1.

10- Las tablas o figuras deben ser numeradas, e identificadas de forma breve, clara y explicativa en la parte superior, y con una nota enunciativa e indicando la fuente en la parte inferior.

11- Las referencias bibliográficas están conformadas por los textos citados contextual o textualmente en el trabajo, deben aparecer al final del mismo con los respectivos datos de los autores, ordenado de forma alfabética tomando en cuenta el primer apellido del autor, con sangría francesa, en un interlineado de un (1) espacio, y dos (2) espacios entre cada una.

- En el caso de libro se procede de la siguiente manera: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del libro en cursiva (punto); ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:

Zambrano, A. (2013). *Dirección estratégica y el arte de gobernar*. Caracas, Venezuela. UCAB Editorial.

En caso de dos o más autores:

Lachotzki, F., y Noteboom, R. (2007). *Más allá del control*. Madrid, España. Ediciones DEUSTO.

- En el caso de capítulo de libro colectivo se procede de la siguiente manera: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del capítulo (punto); En; nombre y apellido del editor (coma) título del libro en cursiva, seguidamente entre paréntesis los números de las páginas en que se encuentra el capítulo (punto); ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:

Lucien, O. (2017). Un libro útil. En Gustavo Hernández, *Hablemos... Pedagogías digitales, redes sociales y cibermedios en la escuela* (pp. 13-14). Caracas, Venezuela. Abediciones.

- En caso de libro publicado en línea se procede de la siguiente forma: el apellido del

autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del libro en cursiva (punto); Recuperado en, seguidamente del link (punto). Por ejemplo:

Gallego, J. (2014). *Introducción a los Negocios Internacionales*. Recuperado en <https://www.esumer.edu.co/images/centroeditorial/Libros/fei/libros/Introduccionalosnegociosinternacionales.pdf> .

- En caso de artículos publicado en web: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); título del artículo (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la revista y volumen en cursiva; número en paréntesis (coma); páginas en la cual se encuentra el artículo (punto); Recuperado de (colocar url) (punto). Por ejemplo:

Mayorga, F. (2014). ¿Cómo mejorar la efectividad ministerial? *Revista del CLAD Reforma y Democracia* 30 (59), 55-82.

- En el caso de artículos publicado en revista arbitrada, se procede de la siguiente manera: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); título del artículo (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la revista y volumen en cursiva; número en paréntesis (coma); páginas en la cual se encuentra el artículo (punto). Por ejemplo:

Minaverri, C., y Cáceres, V. (2016). Fortalezas y debilidades de los instrumentos de gestión ambiental en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Cuestiones Políticas* 32 (56), 132-149. Recuperado de <http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/cuestiones/article/view/21737/21523>

- En caso de periódico se procede de la siguiente forma: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del artículo (punto); nombre del periódico en cursiva; páginas en la cual se encuentra el artículo (punto). Por ejemplo:

González, J. (2018). Publican en Gaceta Oficial normas que rigen el proceso de reconversión monetaria. *Panorama*. p.16.

- En caso de periódico en página web, se procede de la siguiente forma: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año

de publicación entre paréntesis (punto); título del artículo (punto); nombre del periódico en cursiva (punto); Recuperado de (colocar url) (punto). Por ejemplo:

Tagliavini, A. (2018). El principal problema global es la falta de ética y moral. *El universal*. Recuperado en <http://www.eluniversal.com/opinion/17804/el-principal-problema-global-es-la-falta-de-etica-y-moral#>.

- En caso de informes corporativo se procede de la siguiente manera: Nombre de la organización (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del informe en cursiva (punto) ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:

Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. (2017). *Boletín estadístico del Zulia 2017*. Maracaibo, Venezuela. IGEZ.

- En caso de informes corporativo publicado en web se procede de la siguiente manera: Nombre de la organización (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del informe en cursiva (punto); Recuperado de (colocar url); (punto). Por ejemplo:

Banco Interamericano de Desarrollo. (2014). *Panorama de la efectividad en el desarrollo 2013*. Recuperado en: <file:///C:/Users/Grupos/Downloads/Panorama%20de%20la%20efectividad%20en%20el%20desarrollo%20DEO%202013.pdf>

- En caso de tesis se procede de la siguiente forma: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la tesis en cursiva; tipo de tesis entre paréntesis (punto); nombre de la institución (coma); ciudad (coma), país (punto). Por ejemplo:

Pardo, M. (2013). *Efectos del nuevo poder comunal sobre la gestión del Poder Público Municipal* (Tesis de maestría). Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

- Las referencias de los textos normativos serán de la siguiente manera: órgano emisor (punto), año de publicación entre paréntesis (punto), título de la norma (punto); Nombre y número del órgano divulgativo (punto); fecha.; ciudad (coma); y país (punto). Por ejemplo:

Asamblea Nacional (2009). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la Enmienda N° 1 de fecha 15 de febrero de 2009. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario número 5.908. Fecha 19 de febrero de 2009. Caracas, Venezuela.

Sección de Editorial

- 12- Para la sección editorial se incorporará unas breves reflexiones derivadas del análisis sobre un tema o realidad presente en el área de la gerencia, los negocios y el gobierno, a nivel nacional o internacional. Su extensión máxima será de dos (2) páginas

Sección de Entrevistas

- 13- En la sección de entrevista, se presentará la disertación con expertos en las áreas de la gerencia, de los negocios, y el gobierno, en donde expondrán sus concepciones, vivencias y estrategias vinculadas a su trayectoria académica y profesional en las áreas mencionadas. Se sugiere colocar al entrevistador otorgar información sobre la trayectoria del entrevistado y la entrevista tenga una extensión máxima de siete (7) páginas.

Sección de Experiencias sobre emprendimiento e innovación

- 14- Para sección Experiencias sobre emprendimiento e innovación se considerará aquellos informes obtenido de la investigación sobre experiencias realizadas por un sujeto, un grupo de individuos, o comunidades organizadas en el ámbito del emprendimiento e innovación. En estos informes se debe ilustrar, de manera clara, la situación inicial abordada, posteriormente, las acciones realizada para cambiar esa realidad y, finalmente se deberá ilustrar la posible solución al problema que se observó. La narración de estas experiencias tendrá como objetivo generar el interés de otros investigadores a que aborden el tema y realicen nuevas investigaciones en esas áreas. Se sugiere una extensión máxima de veinte (20) páginas. Con referencia a su estructura se sugiere lo siguiente:

Envío de las propuestas

- 15- Las propuestas de editorial, artículos, entrevistas, y experiencias sobre emprendimiento

e innovación deben ser remitidas al correo electrónico:
 revistaigez@gmail.com o revistaigez@igez.edu.ve

16- Los autores deberán remitir una comunicación al Editor y/o al Comité Editorial de la Revista IGEZ, en la cual manifiesten someter a consideración, y evaluación de este cuerpo su propuesta de editorial, artículo, entrevista, o experiencia. En la misma comunicación se debe manifestar el carácter inédito u original de su propuesta, es decir, el no haber sido publicado o presentado de forma simultánea ante otra revista; y su autorización bajo previo cumplimiento de los proceso de evaluación y edición la publicación de su trabajo en la Revista IGEZ.

16- Los autores deberán remitir una comunicación al Editor y/o al Comité Editorial de la Revista IGEZ, en la cual manifiesten someter

a consideración, y evaluación de este cuerpo su propuesta de editorial, artículo, entrevista, o experiencia. En la misma comunicación se debe manifestar el carácter inédito u original de su propuesta, es decir, el no haber sido publicado o presentado de forma simultánea ante otra revista; y su autorización bajo previo cumplimiento de los proceso de evaluación y edición la publicación de su trabajo en la Revista IGEZ.

17- Las propuestas de artículos científicos bajo previa consideración del Comité Editorial serán sometidas a la evaluación de un comité de árbitros conformado por tres especialistas designados por el mismo. En el caso de las propuestas presentadas para las secciones de editorial, entrevista y experiencias de emprendimiento e innovación, solo se someterá a la revisión del Comité Editorial.

Tabla 1. Modalidad de citas según APA 2016

Modalidad de citas	Primera citación	Sucesivas citaciones	Primera citación entre paréntesis	Sucesivas citaciones entre paréntesis
Un solo autor	Caballero(2014)	Caballero(2014)	(Caballero, 2014)	(Caballero, 2014)
Dos autores	Mollejas y Levy (2010)	Mollejas y Levy (2010)	(Mollejas y Levy, 2010)	(Mollejas y Levy, 2010)
Tres a cinco autores	Nicodemo, García, Barrantes y Mercado (2013)	Nicodemo et al, (2013)	(Nicodemo, García, Barrantes y Mercado, 2013)	(Nicodemo et al, 2013)
Seis a más autores	Álvarez et al, (2016)	Álvarez et al, (2016)	(Álvarez et al, 2016)	(Álvarez et al, 2016)
Autor corporativo	Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2010)	(BID, 2010)	(Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2010)	(BID, 2010)
Anónimo	Anónimo (2018)	Anónimo (2018)	(Anónimo, 2018)	(Anónimo, 2018)

Lineamientos para el arbitraje de trabajos científicos en la Revista IGEZ

La Revista IGEZ, es el medio divulgativo de carácter científico adscrito al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ), cuyo objetivo central es generar un espacio editorial para la divulgación de conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios, gobierno, consultoría, emprendimiento e innovación u otros temas conexos al sector público o del entorno privado con incidencia en las instituciones públicas y privadas.

En tal sentido, los trabajos presentados bajo la modalidad de artículos científicos, serán sometidos a la evaluación de un Comité de Árbitros, conformado por tres especialistas, designados por el Comité Editorial, bajo la modalidad del método pares ciegos, con revisión de la temática y perfiles de los expertos. La evaluación deberán considerar los siguientes criterios:

- 1- Identificación del trabajo: se verifica la relación del título con el contenido del trabajo y la apropiada utilización de la sintaxis, gramática y la ortografía.
- 2- Originalidad: se toma en consideración si el trabajo representa un aporte para el estudio del problema, bien sea, desde el aspecto teórico, metodológico y la relevancia del tema.
- 3- Definición del problema de investigación: se determina si el mismo, está claramente identificado, como a su vez la justificación e importancia del tema presentado.
- 4- Objetivos planteados: se examina su consistencia con el título y la temática desarrollada, como a su vez su alcance en el trabajo.
- 5- Fundamentos teóricos: se evalúa las reflexiones sobre la literatura académica contemplada en la investigación, es decir el marco conceptual, las aproximaciones al problema de estudio, su ámbito de aplicación, y la operacionalización del mismo.
- 6- Abordaje metodológico: se toma en consideración si la metodología escogida es justificada, y descrita de forma adecuada a los objetivos planteados en el trabajo.
- 7- Resultado: en esta parte se identifica la coherencia de los resultados obtenidos con la metodología utilizada, es decir, la solidez de la información recopilada y su relación con la realidad estudiada.
- 8- Estructuración interna: se examina si el trabajo se encuentra estructurado y organizado de manera que facilite su lectura y comprensión.
- 9- Exposición y redacción: se tomará en consideración la exposición y redacción de los argumentos presentado en el trabajo.
- 10- Pertinencia y dominio de la bibliografía: se tomará en consideración su pertinencia, actualidad y coherencia con el tema desarrollado.
- 11- Interés y actualidad del tema: en esta parte se determina si el tema genera interés y contribuye a la comprensión de la realidad estudiada.
- 12- Conclusiones: se determina si entra en correspondencia con los objetivos establecido en la investigación

La evaluación de estos criterios, se realizara en base a la escala de valoración: excelente, bueno, aceptable, deficiente. De igual manera, los árbitros deberán hacer las observaciones y sugerencias que consideren pertinentes a los

trabajos sometidos a su revisión con la finalidad de perfeccionarlos, en los casos que fuese necesario, finalizando con la emisión de uno de los siguientes veredictos:

- El trabajo es publicable.
- El trabajo es publicable, previa someras correcciones.
- El trabajo es publicable, previa sustanciales revisiones y correcciones.
- El trabajo no reúne las condiciones para ser publicado.

Una vez recibidas las evaluaciones del Comité de Árbitros, previa revisión por el Editor serán remitida al autor o autores para su consideración y corrección en el caso que sea necesario. El Comité Editorial determinará el plazo el cual los autores deberán enviar la versión revisada y corregida.

El Comité Editorial garantizara el carácter de confidencialidad del proceso de arbitraje, por lo que no estará obligado a explicar a los autores las razones del rechazo de sus propuestas de artículos.

